

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

L. EMERY. — Le dieu Spoutnik.....	1	LUCIENNE REY. — En Pologne : Les « enragés » ou les difficultés d'une gauche.	13
ROLAND VARAIGNE. — L'affaire Audin	3	A. BIRD. — Obstacles à la circulation des personnes entre la France et la Pologne	17
LUCIEN LAURAT. — La progression in- dustrielle se ralentit en U.R.S.S....	7	Le mouvement syndical international : Après le IV ^e Congrès de la Fédé- ration syndicale mondiale	18
JAN KOWALEWSKI. — Production et réserves d'or en U.R.S.S.....	10		
Bibliographie : <i>Législation et admi- nistration militaires en Union sovié- tique</i> , par Harold Berman et Miroslav Kerner	11		

Le dieu Spoutnik

Il paraît que le culte de la personnalité est décidément aboli en Russie; les journaux n'ont pas profité des fêtes du nouvel an pour glorifier Khrouchtchev dont le portrait ne recouvre pas les murailles. Par contre, le spoutnik est partout, sous toutes les formes et des chants de triomphe montent vers lui.

Cela devait arriver; le communisme soviétique étant l'exemple le plus poussé qu'on connaisse d'une politique tendant à créer une société artificielle, un homme artificiel, on ne doit pas s'étonner de voir qu'il se contemple lui-même sous l'aspect d'un astre artificiel, timbré de la faucille et du marteau, confondu avec l'étoile rouge. Ce qui étonne davantage, c'est le fait que nombre d'Occidentaux ou d'Américains ne sont pas encore revenus de leur stupeur et participent de loin au culte de l'idole.

Car, enfin, qu'y a-t-il là de mystérieux? Croyaient-ils que, par définition, toute réalisation technique de grand style devait avoir lieu d'abord aux Etats-Unis?

Nul n'a jamais contesté qu'il y eût en Russie d'abondantes sources d'énergie, des usines bien montées, des physiciens et des ingénieurs. On sait, d'autre part, que les démocraties libérales sont douillettes, paresseuses, imprévoyantes et ne se réveillent jamais qu'en prenant conscience d'un extrême péril. Constamment mobilisés, soumis à une

planification totale, les pays dictatoriaux concentrent leurs efforts en d'étroits secteurs, selon les impératifs de la politique et de la stratégie; il ne se peut pas que cet avantage demeure stérile.

A-t-on déjà oublié la leçon donnée par l'Allemagne hitlérienne, comment elle surmonta sa pauvreté en matières premières, fabriqua le caoutchouc et l'essence, inventa en pleine guerre l'avion à réaction et le projectile-fusée? Quoi qu'on dise, le satellite russe n'est pas plus sensationnel; dès l'instant qu'en 1945 les V 2 allemands, partant des bases de la Baltique, venaient avec précision s'abattre sur Londres, il était clair que le problème était résolu. Le coefficient de majoration des vitesses et des distances n'est pas tel qu'il puisse confondre l'esprit; la croissance de l'automobile et de l'avion fut à peu près aussi rapide.

Fort bien, répondra-t-on. Il se peut que, du point de vue de Sirius ou de l'histoire universelle, tout soit parfaitement correct et qu'il soit agréable d'en parler raisonnablement; mais l'événement étant inscrit en de justes limites, nous n'en sommes pas plus rassurés quant à son immédiate portée. Les dirigeants soviétiques nous ont gracieusement informés que l'inoffensif spoutnik appartient à la famille des fusées intercontinentales, qu'il en démontre superbement l'existence et

que nous serions bien étourdis si nous ne faisons à ce sujet des réflexions prudentes.

Qu'en penser? Mais rien, hélas! rien de plus.

Il est évident que la Russie dispose de formidables moyens de combat ou d'intimidation; mais si elle croyait détenir en cette matière une supériorité absolue, on en aurait aussitôt la preuve par le style agressif et comminatoire de sa politique extérieure. Puisqu'elle continue à faire alterner vitupérations et sourires sans appuyer sur l'accélérateur, on est en droit de conclure qu'elle ne se paie pas d'illusions et respecte comme il convient l'armement américain, lequel d'ailleurs ne peut manquer d'être très vite complété là où il s'avère déficient.

En somme, le problème militaire reste le même et il recèle pour tout le monde les plus redoutables inconnues. Nous ne pouvons donc que nous en tenir à des règles très simples, maintenir un équilibre de forces dont il faut espérer qu'il n'aura jamais qu'un rôle préventif et stabilisateur, proposer inlassablement des contrôles internationaux sans lesquels tout désarmement reste chimérique.

L'importance actuelle du satellite est assurément minime; mais ne faut-il pas voir en lui le signe avant-coureur d'un essor industriel qui, sous peu, mettra la Russie au premier rang des nations modernes? A grand renfort de statistiques douteuses et de graphiques bien orientés, des spécialistes enivrés et futiles proclament que c'est inéluctable.

Naturellement nous commençons par écarter l'idée ridicule ou scandaleuse selon laquelle un succès technique tournerait en apologie d'un régime, ou même de ce qu'on ose appeler une culture; il est effrayant d'avoir à rappeler que la barbarie, les laboratoires et les usines peuvent très bien coexister. Comprendons en outre qu'un succès marqué dans une direction particulière ne mesure nullement la santé du corps social, ni même sa puissance matérielle; sinon la France, qui construisit la tour Eiffel, aurait dû se croire souveraine du monde.

Que l'économie russe soit mal équilibrée, cela ne semble pas douteux, les guerres contre la Finlande, puis contre l'Allemagne, laissant d'ailleurs subsister bien des doutes quant à son efficacité réelle. La constante crise agricole, la dévorante bureaucratie, sont pour elle des handicaps fort comparables à ceux dont nous souffrons. Prétendre enfin que la Russie est en avance sur nous de deux, dix ou vingt ans, ce n'est que verbiage, car on ne voit pas ce que cela signifie, et personne n'est en mesure de prévoir le rythme des révolutions techniques dans les années à venir.

Reste le plus grave, c'est-à-dire, on l'entend bien, l'effet psychologique. A une époque où la diplomatie utilise de plus en plus les procédés qui firent le succès du cirque Barnum, le lancement du satellite paraît un argument majeur, non seulement aux yeux écarquillés des foules primitives, mais à ceux d'une partie notable de l'intelligentsia d'Occident.

Nous avons toujours d'immenses possibilités, mais peu d'énergie et d'esprit de suite; si nous succombons un jour, ce sera par aboulie et sans nulle excuse. Savoir rétablir chaque jour la vérité et lui donner une forme accessible, ce serait déjà capital, mais nos incroyables journaux préfèrent obligeamment collaborer aux manœuvres de la propagande soviétique. Ils viennent par exemple de claironner les royales offres de crédits que Moscou fait à quiconque en désire et qui se traduiraient présentement par des avances s'élevant à deux milliards de dollars; s'en est-il trouvé un seul pour rappeler que depuis la fin de la guerre, les Etats-Unis ont donné ou prêté plus de cent milliards de dollars? Cette correction est pourtant bien facile, mais on aime mieux divaguer.

Quand donc saurons-nous nous servir de ce qui est entre nos mains et répondre à la grosse réclame par une publicité plus honnête?

L. EMERY.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

L'affaire Audin

« Le repos que donne l'inintelligence absolue... »

MAURIAC (*L'Express*, 5 déc. 1957).

LE 2 décembre 1957, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, trois cents personnes s'entassaient pour écouter la soutenance de thèse de Maurice Audin, présentée en l'absence de celui-ci et dont le sujet portait sur « les équations linéaires dans un espace vectoriel ». Le lendemain, à l'appel du *Comité de vigilance des universitaires pour la défense des libertés et de la paix en Algérie*, plusieurs centaines d'enseignants recevaient M^{me} Audin et, à l'issue de cette audience solennelle, affirmaient que « *la nation était en péril dans ses forces vives et dans son âme* ». Les uns, pendant plusieurs heures, avaient vu tracer sur le tableau noir des signes — pour la plupart d'entre eux inintelligibles. Les autres entendaient montrer par leur manifestation qu'à leur avis Maurice Audin était mort sous les tortures, ce dont ils n'apportaient pas la preuve. Les premiers ne comprenaient pas. Les seconds ne savaient rien, du moins avec certitude. A ce double signe, on identifiait sans peine ce qu'il est convenu en 1957 d'appeler l'élite.

Curieuse explication d'un Doyen

Dans l'interview qu'il a bien voulu accorder au *Monde*, du 3 décembre, M. Pérès, doyen de la Faculté des Sciences, expliquait que la soutenance de thèse, faite en l'absence de son auteur, constituait un « acte pédagogique normal » et que la décision prise par la Faculté était « d'ordre purement scientifique » : Audin avait déjà rempli toutes les conditions préalables ; le jury était constitué depuis plusieurs mois ; l'impression de sa thèse était pratiquement achevée. C'est pourquoi le doyen Pérès estimait qu'« on ne pouvait refuser à l'intéressé de prendre ainsi date, dans les délais habituels, faute de quoi il risquait de perdre injustement certains avantages de carrière ».

L'affaire Audin oppose, on le sait, deux versions contradictoires. Selon la thèse officielle, Maurice Audin, arrêté par les parachutistes le 11 juin 1957 et conduit dans un centre de triage, se serait évadé le 21 juin alors qu'il était transporté en jeep d'El Biar à Alger. A l'appui de cette thèse, outre le témoignage des parachutistes, on trouve celui d'un chirurgien-dentiste déclarant avoir vu une ombre s'enfuir à l'heure et à l'endroit où se serait produite l'évasion d'Audin. Si cette version est exacte, Audin n'a pu ensuite que trouver refuge dans le maquis, comme Raymonde Peschard.

Les communistes avancent une autre explication : Audin ne s'est pas évadé. Il a succombé aux tortures qui lui furent infligées pendant sa détention. Cette thèse repose sur les témoignages de deux membres du P.C.A., Henri Alleg et le docteur Hadjadj, qui affirment avoir vu Audin sortir d'un interrogatoire dans un état lamentable.

Revenons au doyen Pérès. Il explique qu'il faut publier la thèse d'Audin de crainte que celui-ci ne perde des avantages qui lui seront précieux pour la suite de sa carrière. Apparemment, le doyen Pérès ne croit pas à la thèse communiste, car si Audin est mort, son propos est absurde. Mais s'il se rallie à la thèse officielle, quelle sorte

de carrière entend-il donc favoriser ? Celle d'un complice des fellaghas ?

Voilà la question que l'on peut raisonnablement se poser si on prend au pied de la lettre les déclarations du doyen de la Faculté des Sciences.

Mais il faut, bien entendu, se garder d'accepter pour argent comptant des propos qui suggèrent soit que le doyen Pérès est un partisan déclaré des rebelles, soit qu'il est un personnage dont les facultés mentales seraient fortement émoussées — double hypothèse qu'en l'état actuel de nos connaissances nous ne retiendrons pas.

Il faut plutôt admettre que cette interview n'est que de la fausse monnaie, qu'elle vise seulement à mettre à l'abri le doyen Pérès — qui, du reste, n'est menacé par personne. L'argument pédagogique est le parapluie sous lequel le doyen Pérès se réfugie par un ciel serein. C'est un homme qui ne veut pas « se mouiller ».

Tout prouve, en effet, que la soutenance de thèse symbolique d'Audin a été décidée pour des motifs qui n'ont rien à voir avec une décision « d'ordre strictement scientifique ».

Dans le *Monde* du 3 décembre, où M. Pérès publie son interview, le commentateur — qu'on ne saurait soupçonner d'obéir aux directives perfides de M. Lacoste ou de M. Soustelle — s'empresse de démentir froidement les propos qu'il rapporte :

« Dans les déclarations qu'on lira ci-dessous, écrit-il, M. Pérès a bien voulu nous préciser les conditions dans lesquelles, sur le plan purement administratif, se situe cette soutenance.

« En fait, il apparaît que traduisant l'émotion que de nombreux universitaires ont exprimée en de multiples motions ou adresses au ministre de l'Éducation nationale, les collègues de M. Audin ont entendu protester d'une manière particulièrement marquante contre le silence officiellement observé à propos d'une disparition à laquelle aucune explication satisfaisante n'a jusqu'ici été donnée. »

Voilà qui a le mérite d'être dénué d'équivoque. Comme il est parfaitement clair que le lieu, insolite, choisi pour la soutenance (le grand amphithéâtre de la Sorbonne), la présence de personnalités telles que MM. Mauriac, Marceau Pivert, Massignon, Depreux, qui ne devaient rien à l'intérêt pour les équations linéaires, la minute de silence observée par la foule en l'honneur de Maurice Audin, n'avaient rien à voir avec cet aspect purement scientifique qu'invoque le doyen Pérès, chaussé des gros sabots de l'alibi pédagogique.

Une vertu que la Faculté des Sciences ne connaît plus : le doute

Dans la cérémonie de la Sorbonne et au cours des manifestations qui suivirent, l'hommage allait moins à l'œuvre qu'à l'homme, et chez l'homme s'adressait moins au jeune savant qu'à la victime de tortures qui, dans l'état actuel de nos connaissances, restent hypothétiques. L'œuvre n'a été ici que le prétexte servant à introduire une manifestation dont le caractère est

d'essence politique, et qui prend place dans la vaste campagne sur les « tortures » menée depuis plusieurs mois par la presse progressiste et communiste.

Les propagandistes et les participants de ces manifestations pensent qu'Audin a succombé aux sévices. C'est leur droit. Et ils étaient parfaitement fondés à réclamer une enquête sur cette grave question, à signer des pétitions, à demander comme ils l'ont fait la publication du rapport de la Commission de Sauvegarde. Au-delà commence l'abus. Ils n'avaient pas le droit, en accordant à Maurice Audin l'hommage d'une minute de silence — témoignage qu'on réserve d'ordinaire aux héros et aux martyrs — d'opter pour la thèse des tortures.

C'est ce choix qui est surprenant. Surprenant parce que ceux qui l'opèrent tranchent un cas douteux en l'absence de toute preuve convaincante. De l'affaire Audin, ils ne connaissent rien d'autre que les versions contradictoires qu'en donnent la thèse officielle et la thèse communiste et ils n'ont pas le moyen d'en savoir davantage. Encore une fois, c'est leur droit de tenir pour suspect le témoignage des parachutistes — voire celui du médecin qui confirme leurs dires. Mais pourquoi, rejetant à priori ces témoignages, acceptent-ils les yeux fermés ceux des communistes Alleg et Hadjadj, membres d'un parti où le culte du mensonge est systématique ?

La parole des hommes qui approuvèrent les scandaleux procès de Moscou, de Prague, de Sofia et de Budapest, qui encensèrent les insanités stalinienne, qui applaudirent à la répression hongroise, vaut de l'or. Telle est, en 1957, la mirobolante découverte de nos éminents maîtres.

Deux précédents

Et pourtant, quelques jours plus tôt, ils avaient eu connaissance du cas de Raymonde Peschard. Disparue en juillet 1957, Raymonde Peschard fut immédiatement inscrite au martyrologe des partis communistes d'Algérie et de la métropole, côte à côte avec Maurice Audin. Comme Audin, elle avait été victime, affirmait-on, de tortures policières. Tous les tenants du progressisme, à la tête desquels s'avance l'honorable M. André Mandouze, firent aussitôt chorus. Mais fin novembre, voici qu'on découvre le corps de Raymonde Peschard, tuée dans les rangs des fellaghas au cours d'un engagement avec nos troupes (1).

Il est tout à fait significatif que ce précédent tout frais et combien révélateur, de certaines supercheries communistes n'ait pas entamé la belle confiance de nos éminents Sorbonnards. Ils auraient pu, par la même occasion, se souvenir qu'après la désertion de Maillot le bruit courut (lancé par qui?) que l'ex-aspirant n'avait pas rejoint les rangs des rebelles avec son camion rempli d'armes, mais avait été victime d'un guet-apens tendu par les « ultras ».

Cette bourde, prestement glissée dans l'oreille complaisante ou crédule de MM. Henu et Mendès-France, trouva aussitôt en eux des défenseurs empressés. Le dernier alla même jusqu'à colporter cette fable en plein conseil des ministres.

La légende intéressée du guet-apens eut la vie brève parce que Maillot fut bientôt abattu dans une rencontre avec nos troupes. C'était déjà l'effet d'un de ces hasards « miraculeux » chers à M. André Mandouze, hasards perfides qui s'acharnent à donner aux traîtres leur exacte figure de rebelles et à jouer de sales tours aux chevaliers du Progrès...

Personne ne peut aujourd'hui garantir que le

cas d'Audin n'est pas identique à celui de Maillot et de Raymonde Peschard. Mais les professeurs de la Faculté des Sciences, les cinq cents universitaires du comité de vigilance, MM. Mauriac, Massignon, Mandouze, Depreux, Marceau Pivert sont d'un autre avis. Ils n'ont pas de preuves; ils ont la foi. Ils n'ont pas de doutes, ils ont un credo : à leurs yeux Audin est une victime. Un professeur de la Faculté d'Alger va même jusqu'à affirmer : « Il s'agit d'une nouvelle affaire Dreyfus ! »

Si ce professeur connaît un peu son Histoire, il doit se rappeler que Dreyfus était innocent. L'assimilation du cas Audin à l'affaire Dreyfus n'est donc valable que dans la mesure où ce distingué universitaire tient Audin pour innocent des accusations portées contre lui. Sinon la phrase que nous venons de rapporter n'est rien d'autre qu'un bruit pompeux.

Un discours de Duclos

Ici, nous céderons la parole à Jacques Duclos. Le 5 décembre 1957, juste après la manifestation de la Sorbonne, et celle des 500, le secrétaire général du Parti communiste recevait à son tour M^{me} Audin et tenait alors, en présence du Comité central, le discours que nous citons ci-dessous intégralement :

« Camarade, je veux vous dire d'abord l'émotion qui m'étreint en vous recevant dans cette maison et au nom de notre Parti. Je veux vous dire les sentiments affectueux que nous vous portons et la profonde admiration que nous éprouvons pour votre mari, le camarade Audin et pour le camarade Alleg. »

« Vous avez vécu une dure période et votre mari s'est comporté en vaillant combattant de la cause de l'indépendance algérienne, accomplissant ainsi son devoir de communiste et de patriote. »

« Le dévouement et l'abnégation d'hommes comme Maurice Audin contribuent puissamment à unir tous les Algériens sans différence d'origine et ils préparent pour demain une situation dont il ne sera pas possible de ne pas tenir compte. »

« Nous, communistes français, nous sommes aux côtés de nos frères, les communistes algériens. Notre action a contribué à faire connaître la vérité et à dresser la masse des Français et des Françaises contre les tortures et la violence qui sont généralisées en Algérie. »

« La manifestation qui s'est produite à l'occasion de la soutenance de thèse de votre mari est significative. »

« Elle témoigne des changements qui se sont opérés et qui s'effectuent, et ainsi nous allons inéluctablement vers une solution pacifique du problème algérien. »

« Le nom de Maurice Audin est cher aux Algériens et il est cher aux Français, il est cher à tous les partisans de la liberté et de l'indépendance dans le monde, il est cher à tous les hommes de science et de culture et il nous est particulièrement cher à nous communistes. »

« Dans nos espoirs et nos certitudes, nous sommes avec vous et vous assurons de notre »

(1) Ce dénouement imprévu n'a pas altéré la superbe de M. Mandouze. Il qualifie de « miraculeuse », — ce qui est ici l'équivalent de suspecte — la découverte du corps de la militante communiste. On lui apporte la preuve qu'il s'est trompé : il y voit le signe d'un nouveau stratagème des colonialistes ! Sans doute s'imagina-t-il que ceux-ci avaient conservé le corps de Raymonde Peschard pendant cinq mois.

solidarité affectueuse, en vous priant d'embrasser vos enfants pour nous tous, avec la certitude du triomphe final de notre grande cause, je veux dire : « Vive le communisme ! »

A ceux-là même qui acceptent sans sourciller les témoignages des communistes Alleg et Hadjadj, il sera difficile de récuser celui du camarade Duclos.

Or, publiquement, Duclos proclame qu'Audin était le compagnon de combat du déserteur Maillot, de la rebelle Raymonde Peschard et du terroriste Yveton. Pour ses actes, il est à la fois « *cher aux Français et cher aux Algériens* ».

Les actes qu'il a accomplis pour la cause de la rébellion algérienne, nous ne les connaissons pas, pour notre part, d'une façon précise. Mais il demeure acquis, en fonction même du discours de Duclos, qu'Audin était au moins *moralement* le complice de ceux qui déposèrent des bombes à la Cafeteria et au Milk Bar d'Alger, faisant — à l'aveuglette — des victimes parmi les femmes et les enfants — *victimes dont l'innocence, elle, est indubitable.*

Il était solidaire, comme Duclos, comme tous les dirigeants communistes, de cette forme particulièrement abjecte de terrorisme qui confie au hasard le soin de désigner les blessés et les morts, terrorisme que M. Jean-Paul Sartre a pris soin au procès Sadak de distinguer de l'assassinat politique (qui vise une personnalité élue comme cible) et dont nous voulons croire qu'il le réprouve et le désavoue.

Après l'apologie d'Audin faite par Jacques Duclos, il est difficile aux trois cents manifestants de la Sorbonne, aux cinq cents universitaires vigilants, à toutes les têtes pensantes de *France-Observateur*, de *L'Express* ou de *Témoignage chrétien*, et à ce professeur qui n'a qu'un souvenir confus de l'affaire Dreyfus, de nous présenter Audin comme une victime *innocente*. Ou alors, il faut aller jusqu'au bout de ses options et dire carrément : « Pour nous, Audin est innocent, car nous sommes aux côtés de nos frères les rebelles, comme les communistes ».

On ne va pas évidemment jusque là. On n'ose pas aller jusque là. Il est parfaitement possible, d'ailleurs, que parmi les personnalités qui, à un titre ou à un autre se sont groupées sur le nom d'Audin, beaucoup n'approuvent pas le sens que Duclos a entendu donner par la suite à leur geste et qui le transforme en apologie de la rébellion. L'étonnant, c'est qu'elles ne se soient pas empressées de prendre leurs distances et de préciser, sous forme de communiqué ou de manifeste — un communiqué de plus, un manifeste de plus, qu'est-ce que ça leur coûte ? — que leur attitude ne pouvait en aucun cas être tenue pour une approbation des actes d'Audin.

Mais il faut bien constater que de ce côté rien n'est venu. On mettra donc en parallèle la promptitude qu'on apporte à se prononcer sur un cas douteux avec ces silences complices ou couards.

Faute de ces désaveux, l'affaire Audin cumule le maximum d'équivoques et d'imprécisions, que le Parti communiste cultive avec diligence, car il peut ainsi pêcher en eau trouble.

On nous affirme qu'Audin a été victime de sévices ayant entraîné la mort; mais on ne peut établir ni les uns ni l'autre. Trois cents personnes à la Sorbonne accordent à Audin une minute de silence comme à un martyr et M. Jacques Duclos le vénère au même titre que Maillot. Les syndicats de l'enseignement se mettent à trois pour accoucher d'un communiqué où il est dit qu'Audin aurait dû bénéficier du « *minimum de sécurité auquel a droit tout citoyen français* ». Mais au même moment, Duclos précise qu'Audin

se considérait comme un citoyen algérien. Faut-il considérer qu'Audin est citoyen algérien quand il aide les poseurs de bombes et récupère la citoyenneté française quand il est exposé aux coups de matraque ?

Même si demain il était prouvé qu'Audin a succombé aux tortures, les honneurs dont il a été l'objet n'en resteraient pas moins d'une remarquable indécence. Est-il besoin de le souligner, nous n'approuvons pas les exactions quels qu'en soient les auteurs. Si coupable fût-il, Audin avait le droit d'être interrogé sans violences et de bénéficier, en effet, d'un minimum de sécurité, non en sa qualité de citoyen français — il l'avait répudiée — mais en tant qu'être humain. Mais ni les souffrances qu'il aurait pu endurer ni ses qualités scientifiques ne justifieraient qu'on en fit un martyr. Victime peut-être, mais non victime innocente. *Car la seule chose qui soit, à l'heure actuelle, absolument, irréfutablement prouvée, confirmée, c'est sa culpabilité.*

Le physicien anglais Fuchs, l'atomiste italien Pontecarvo, les diplomates anglais Burgess et Mac Lean étaient, eux aussi, dans leur spécialité, des hommes éminents. Il n'y a pas lieu de leur élever une statue. Et les tortures dont Audin aurait été l'objet peuvent justifier des sanctions contre leurs auteurs, elles ne sauraient en aucun cas faire oublier ses fautes.

Le P.C. aux deux bouts de la chaîne

L'exploitation publicitaire faite autour des tortures qu'aurait subies Audin tend précisément à ce but et, dépassant la personne d'Audin, vise à éclipser les crimes commis par les fellaghas.

Ici, il faut examiner le rôle joué par le Parti communiste, démonter le mécanisme de l'opération. Car aucun doute n'est possible : les communistes ont été les instigateurs de l'affaire. Ils sont particulièrement bien organisés à la Faculté des Sciences, où les professeurs communistes sont en grand nombre. Ils animent également le comité de vigilance des universitaires. Enfin, la présence, à la soutenance de thèse, d'une foule particulièrement dense, suppose qu'un « appareil » avait lancé des convocations.

Mais, à l'origine, le Parti communiste ne s'est pas dévoilé en tant que tel. Il a attendu la réussite des diverses manifestations pour revendiquer Audin comme son héros et prononcer, avec son impudence et son impunité habituelles, l'apologie de la trahison sous forme d'une allocution qui fait songer à un bulletin de victoire.

Ainsi, le Parti communiste se tient aux deux bouts de la chaîne. Agissant d'une façon occulte dans les commencements, il s'avance, drapeau déployé, pour recueillir les fruits de ses manœuvres souterraines quand elles s'avèrent couronnées de succès. Il sort ainsi de l'isolement qui est le sien.

Le précédent de la « guerre bactériologique »

L'opération Audin apparaît alors comme une manœuvre classique de la propagande bolchevique, qui n'a pas d'autre but que de détourner l'attention des exactions commises par les rebelles en captant la sensibilité de l'opinion pour l'orienter sur un autre objectif. Dans ce domaine, il y a des précédents : l'affaire des tortures d'Oran, la campagne de calomnies contre l'armée après l'échec de la grève du F.L.N. à Alger, manœuvres de diversion que le Parti excelle à monter. Dans chaque cas, l'alerte est donnée *publiquement* par des intellectuels progressistes inspirés en sous-main par les communistes.

Ceux-ci se réservent d'exploiter ensuite l'affaire une fois qu'elle a été convenablement lancée.

Ces opérations s'inspirent de la campagne sur la guerre bactériologique au moment de la guerre de Corée. A cette époque, il s'agissait de détourner les esprits du seul vrai problème : la responsabilité de l'agression. Pour cela, il fallait créer dans l'opinion le maximum d'horreur et de réprobation à l'égard des Américains qui s'étaient opposés à l'agression soviétique. Accusés d'empoisonner les populations civiles avec les bacilles de la peste et du choléra, ceux-ci devenaient les vrais coupables. Nul n'ignore aujourd'hui que la fable absurde de la guerre bactériologique a été fabriquée dans les officines de la propagande stalinienne. La presse communiste n'ose plus souffler mot de cette affaire, dont il est démontré qu'elle s'inspirait des mêmes procédés absurdes calomnieux qui servirent à faire condamner Rajk, Kostov et Slansky. Il est bon pourtant de rappeler ici que bon nombre de savants communistes accordèrent crédit à ces fables absurdes de mouches ou d'araignées pesteuses. Ils firent mieux : ils apportèrent le poids de leur nom à cette campagne d'accusations imbéciles, réclamèrent à grands cris une commission d'enquête, quitte d'ailleurs à repousser celle que proposait la Croix-Rouge et à se contenter des déclarations d'une demi-douzaine de « témoins » recrutés pour les besoins de la cause par Staline et Kuo Mo-Jo.

Au nombre de ces éminentes personnalités scientifiques, on relevait les noms de Joliot-Curie (2), des professeurs Prenant (trois articles dans l'*Humanité*), Teissier, Aubel, Weill-Hallé, de Pierre Biquard, des docteurs Klotz, Kriegel, Aboulker, etc. On apprendra avec intérêt que les professeurs Prenant, Aubel et Teissier assistaient à la soutenance de thèse d'Audin et qu'ils étaient au premier rang de ceux qui réclamaient la Vérité et la Justice. Les professeurs Prenant, Aubel et Teissier n'ont jamais jugé bon de reconnaître qu'ils s'étaient trompés dans l'affaire de la guerre bactériologique. Dans ces conditions, on appréciera à sa juste valeur l'esprit de probité intellectuelle qui anime ces censeurs.

Responsabilité des intellectuels

Tout cela, on le sait à l'Université et dans les milieux progressistes, de même qu'on connaît le rôle que jouèrent les intellectuels communistes au moment des procès derrière le rideau de fer. On sait parfaitement que les professeurs Teissier, Prenant et Aubel, entre autres, sont des témoins peu qualifiés. Il est même possible qu'on le dise, mais ces propos ne dépassent pas le stade du chuchotement. Lors des manifestations en faveur d'Audin, on n'a vu personne se lever et dire : « Ah ! Non Tout de même pas vous !... »

C'est qu'on ne redoute rien tant, dans les milieux universitaires, que de se couper des communistes ou de s'affirmer contre eux. Ce phénomène a été particulièrement visible au moment de la répression de Hongrie. De tous les milieux, c'est celui des universitaires où les réactions furent les moins nombreuses et les moins vives. C'est qu'il aurait fallu prendre position publiquement, ostensiblement, contre le Parti communiste. Les collègues du doyen Pèrès qui ont un sens assez particulier du devoir civique, ne poussent pas la témérité jusque là !

Cela pose un problème grave. Sans les complaisances dont il bénéficie chez les intellectuels progressistes et les milieux universitaires, le Parti communiste est, en effet, isolé et ses mots d'ordre perdent une bonne part de leur efficacité. C'est pourquoi, tout en rappelant que les communistes sont les instigateurs d'une opération comme celle qui s'est faite autour du cas Audin, il ne faut pas hésiter à montrer les responsabilités de ceux qui acceptent de leur prêter leur concours.

ROLAND VARAIGNE.

LES PERSÉCUTIONS ANTICATHOLIQUES DANS LE MONDE SOVIÉTIQUE

DE l'*Osservatore Romano* du 14 décembre 1957, extrayons les passages suivants qui illustrent la situation de l'Eglise catholique romaine dans le monde soviétique :

— En *Albanie*, après le sang versé il y a une dizaine d'années, un seul évêque, d'âge avancé, jouit d'une liberté apparente, mais sous contrôle direct de l'autorité civile; le clergé est très peu nombreux, les religieux ont disparu, les fidèles lourdement opprimés.

— En *Bulgarie*, l'ultime évêque encore en liberté, Mgr Cirillo Kurtev, exarque des catholiques de rite byzantin, a été arrêté à Sofia en novembre 1956. Avant lui, disparurent deux autres évêques : Mgr Basilkov, évêque de Nicopole, condamné à mort en 1952, et Mgr Romanof, évêque de Sofia et de Philippopole, arrêté et, semble-t-il, mort en prison. Cinq ans après la peine capitale prononcée contre l'évêque de Nicopole, on ignore ce qu'il est devenu. Il n'y a pas de renseignements sur la situation des fidèles qui, selon les statistiques de 1939, étaient d'environ 60.000 avec une centaine de prêtres.

— En *Tchécoslovaquie*, la persécution contre l'Eglise a atteint des formes extrêmes... internés ou empêchés presque tous les évêques, par un abus inqualifiable des ecclésiastiques choisis par la bureaucratie étatique sont imposés aux chapitres épiscopaux; et comme s'il n'en était pas assez, des fonctionnaires de l'Etat s'arrogent le contrôle des activités de toutes les curies épiscopales, pendant que des membres du parti prétendent au contrôle de tous les actes des curés et des prêtres en charge d'âmes. L'instruction religieuse scolaire est encore théoriquement admise, mais une forte pression s'exerce, directement ou indirectement sur les parents pour qu'ils soustraient leurs enfants à l'influence du « préjugé religieux ». Ce néanmoins... la propagande communiste publie à l'usage externe des brochures qui illustrent la pleine liberté dont jouirait l'Eglise catholique en Tchécoslovaquie. Et c'est au moment précis où la religion est combattue par la propagande, l'école, la « divulgation scientifique » et la vexation administrative que l'on a artificiellement vivifié des associations « catholiques » et même « ecclésiastiques » à qui il échoit d'attaquer la « politique » du Vatican et d'applaudir les « libéralités » du régime.

— En *Roumanie*, on comptait, il y a dix ans, douze archevêques et évêques des deux rites; aujourd'hui, un seul évêque de rite romain occupe son siège; les trois évêques de rite oriental, encore en vie, sont internés. L'organisation extérieure de la communauté de rite oriental fut détruite en 1948, après l'arrestation de tous les évêques, sous le faux prétexte qu'elle était « librement » redevenue schismatique. En réalité, on avait procédé contre les catholiques de rite oriental avec les méthodes oppressives expérimentées quelques années auparavant par les autorités soviétiques en Ukraine : un groupe exigu de malheureux apostats était contraint d'agir. Vers le milieu de 1956, la mise en liberté d'un évêque et de quelques prêtres des deux rites avait permis d'espérer une trêve — vain espoir. Quelques mois plus tard, peut-être dans le cadre des mesures de « précaution » prises par les Etats satellites après les événements de Pologne et de Hongrie, ces prêtres furent à nouveau arrêtés.

(2) ... Lequel affirmait avec aplomb que la guerre bactériologique lui paraissait prouvée puisque son ami Kuo-Mo-Jo lui avait donné sa parole (sic) qu'elle existait, — preuve scientifique dont on appréciera la valeur.

La progression industrielle se ralentit en U.R.S.S.

Les chiffres fournis en décembre dernier par M. Kouzmine, président du Plan d'Etat, dans son rapport présenté au Soviet suprême (1) sur l'exécution du plan de 1957 précisent les données provisoires communiquées par M. Khrouchtchev en novembre à l'occasion du quarantième anniversaire du coup d'Etat bolcheviste. M. Kouzmine a également indiqué les objectifs à atteindre à la fin de 1958.

1958, année de soudure

L'année en cours est une année de soudure. Elle se situe entre le plan quinquennal 1956-1960, abandonné définitivement en septembre 1957, et le plan septennal 1959-1965, qui devra être mis

au point jusqu'à l'été prochain et entrer en vigueur au début de 1959. Les objectifs pour 1958 constitueront donc le point de départ du nouveau plan présentement en préparation.

Un coup d'œil sur les chiffres fournis par M. Kouzmine permet de se rendre compte que les prévisions pour 1958 sont modestes et que le ralentissement du rythme observé depuis le début du P.Q. aujourd'hui abandonné n'est pas un phénomène passager. Il devient de plus en plus évident qu'il ne s'agit pas d'un accès de faiblesse temporaire, mais bien d'une modification durable de la cadence.

Nous complétons ci-dessous les chiffres de M. Kouzmine par ceux des années antérieures :

Production industrielle dans l'ensemble

	1951-1955 (moy. annuelles) Exécut.	1956-1960 (moy. annuelles) Prév.	1956 Exécut.	1957 Exécut.	1958 Prév.
Ensemble de l'industrie	13 %	10,5 %	près de 11 %	10 %	7,6 %
A) Moyens de production	14 %	plus de 11 %	11,4 %	11 %	8,3 %
B) Objets de consommation	12 %	moins de 10 %	9,4 %	8 %	6,1 %
Avance relative de A) sur B)	20 %	17 %	21 %	37 %	36 %

Le ralentissement est sensible dans les deux secteurs. Il est bien plus considérable encore dans celui des biens de consommation que dans celui des biens d'investissement. Par rapport à la moyenne du plan de 1951-1955, la diminution du rythme est de 42 % pour l'ensemble de l'industrie, de 41 % pour l'industrie lourde et de 49 % pour les industries de consommation. Contrairement aux rodомontades de M. Khrouchtchev quant au relèvement du niveau d'existence de la population, l'industrie lourde renforce sa célèbre « priorité », tant par rapport aux plans de 1951-1955 et de 1956-1960, que par rapport à 1956, première année du dernier plan prématurément abandonné.

La production des principales branches de l'industrie lourde se présente comme suit en chiffres absolus (millions de tonnes ou milliards de kWh) :

	1956 Réal.	1957 Réal.	1958 Prév.
Fonte	35,8	37,1	39,1
Acier	48,6	51,1	53,6
Laminés	37,8	39,9	41,7
Charbon	429,0	462,0	488,7
Pétrole	83,8	98,0	111,7
Electricité	192,0	209,5	231,0

Voici, d'autre part, de combien la production s'est accrue ou est appelée à s'accroître d'une année à l'autre (en millions de tonnes ou milliards de kWh) :

	1951-1955 Moyenne ann.	1956 sur 1955	1957 sur 1956	1958 sur 1957 (prév.)
Fonte	2,8	2,5	1,3	2,0
Acier	3,6	3,4	2,5	2,5
Laminés	2,8	3,1	2,1	1,8
Charbon	26,0	38,9	33,0	26,7
Pétrole	6,7	13,2	14,2	13,7
Electricité ...	15,3	23,2	17,5	21,5

Le ralentissement saute aux yeux en ce qui concerne tout particulièrement la sidérurgie. Pour la fonte, l'acier et les laminés, les quantités additionnelles à produire en 1958 sont notablement inférieures aux moyennes de 1951-1955 et aux résultats de 1956, et l'extraction du charbon n'augmentera guère plus que pendant le précédent P.Q. Quant au pétrole et à l'électricité, l'accroissement prévu est supérieur à la moyenne annuelle de 1951-1955, mais il est voisin de celui de 1956.

Investissements et rentabilité

Ce ralentissement de l'expansion des branches essentielles, de celles précisément qui ont toujours joui de la priorité la plus absolue, jure avec l'accroissement des sommes consacrées aux investissements aux cours des dernières années, pendant lesquelles on observe ce ralentissement. Voici comment se présentent les investissements (prévisions en milliards de roubles) :

(Voir tableau page suivante)

(1) Pravda du 20 décembre 1957.

	Investissements (Prévisions)				
	1954	1955	1956	1957	1958
Totaux ...	169,0	167,2	160,8	178,6 (a)	203,8
dont bud- gétaires .	116,3	109,3	118,4	129,4	142,7
(a) Réellement dépensé : 185 milliards.					

Si les sommes consacrées aux investissements sont apparemment restées éales entre 1954 et 1956, c'est parce que la réduction des prix des biens d'investissement a permis d'investir davantage en valeur réelle. Les 160,8 milliards de 1956 représentent environ 185 milliards de roubles 1954, soit à peu près 10 % de plus. Or, l'effort d'investissement s'est accentué en 1957 (accroissement de 15 %), ce qui n'a pas empêché le rythme de l'expansion de se ralentir. Les sommes à investir augmenteront de 11 % en 1958, et l'on prévoit néanmoins un nouveau ralentissement de la cadence de la production.

S'il s'agissait de l'agriculture, on pourrait être tenté d'expliquer cette discordance manifeste entre l'accroissement de l'effort et la diminution des résultats par la loi du rendement non proportionnel. Mais nous avons ici affaire à l'industrie... Il nous paraît fort probable que cette contradiction provient de la nécessité où se trouve l'industrie soviétique d'affecter au remplacement pur et simple du capital fixe une fraction croissante des ressources qui lui sont dispensées au titre des investissements; on sait, en effet, que les règles en vigueur prévoient des sommes absolument insuffisantes pour l'amortissement de l'outillage et des installations. Aussi l'amortissement indispensable doit-il s'effectuer aux dépens de l'accumulation.

Il ressort d'ailleurs des données fournies par M. Zverev, ministre des Finances, que la rentabilité de l'économie soviétique ne s'est guère améliorée en 1957 et que les prévisions pour 1958 ne sont pas empreintes d'un optimisme excessif. Nous en avons déjà parlé, quoique sommairement, dans notre dernier numéro. Les chiffres plus détaillés qu'on va lire confirment ce diagnostic. Rappelons tout d'abord que le montant destiné au financement de l'économie nationale provient de deux sources : le budget et les ressources propres des entreprises, et qu'il est affecté à deux emplois : les investissements et les subventions destinées à couvrir des déficits, volontaires ou involontaires.

Sources du financement de l'économie (milliards de roubles)

	Total	Budget	Ressources propres des entreprises
1952 (a)	265,0	180,4	84,6
1955 (b)	335,3	222,4	112,9
1956 : prévu	346,9	237,2	109,7
réalisé ...	349,5	244,5	105,0
1957 (prévu)	375,7	244,7	131,0
1958 (prévu) ...	426,0 (c)	270,3 (c)	155,7
Accroissement :			
1952-1955	70,3	42,0	38,3
1955-1958	90,7	47,9	42,8

(a) Dernière année avant la mort de Staline.

(b) Dernière année du dernier plan quinquennal.

(c) Au montant prévu par le budget (257,2 milliards), s'ajoute un fonds de réserve.

Or, si la part du budget dans le financement de l'économie s'accroît plus vite que celle de la contribution propre des entreprises, c'est un indice on ne peut plus net d'une dégradation de la rentabilité. Et si les subventions pures et simples augmentent davantage que les sommes consacrées aux investissements, c'est une preuve supplémentaire d'une rentabilité déficiente. Les données ci-dessus attestent cette dégradation tant du côté de la provenance que de celui de la destination des sommes consacrées au financement de l'économie nationale. Nous ne pouvons, malheureusement, faire état que des prévisions, les chiffres relatifs à l'exécution n'étant que très exceptionnellement communiqués (voir tableau, bas de la première colonne).

Ce tableau indiquerait une stabilisation de la mauvaise situation plutôt qu'une aggravation. La part du budget oscille toujours autour des deux tiers, tandis que les ressources propres des entreprises fournissent le tiers restant. Il n'en est pas de même en ce qui concerne le financement des investissements :

Sources des investissements (milliards de roubles)

	Total	Budget	Ressources propres des entreprises
1952	143,1	98,1	45,0
1955	167,2	109,3	57,9
1956	160,8	118,4	42,4
1957	178,6	129,4	49,2
1958	203,8	142,7	61,1
Accroissement :			
1952-1955	24,1 (17 %)	11,2 (11 %)	12,9 (28 %)
1955-1958	36,6 (22 %)	33,4 (31 %)	3,2 (6 %)

Sur le tableau ci-dessus, la dégradation saute aux yeux : depuis 1955, la participation de l'Etat aux investissements s'est accrue de 33,4 milliards ou de 31 %, celle de l'économie n'a augmenté que de 3,2 milliards ou de 6 % !

Voici, d'autre part, comment se répartissent les sommes affectées au financement de l'économie nationale (il ne s'agit toujours que des prévisions) :

Destination des sommes affectées au financement de l'économie (milliards de roubles)

	Total	Investis- sements	Subven- tions
1952	265,0	143,1	121,9
1955	335,3	167,2	168,1
1956	346,9	160,8	186,1
1957	375,7	175,0	200,7
1958	426,0	203,8	222,2
Accroissement :			
1952-1955 ...	70,3 (26 %)	24,1 (17 %)	46,2 (38 %)
1955-1958 ...	90,7 (27 %)	36,6 (22 %)	54,1 (32 %)
1952-1958 ...	161,0 (61 %)	60,7 (42 %)	100,3 (82 %)

En 1952 encore, les investissements l'emportaient de près de 12 % sur les subventions. En 1955, les deux postes étaient à peu près à égalité. Pour 1958, on prévoit (et ces prévisions sont par trop optimistes comme toujours) que les subventions seront de plus de 18 milliards supérieures aux investissements.

Ces chiffres permettent de toucher du doigt les vraies causes du malaise qui ronge l'économie soviétique et qui ralentissent à présent le rythme de son expansion.

Le dernier plan s'est avéré irréalisable

Le communiqué du 27 septembre 1957, qui annonce l'abandon du P.Q. de 1956-1960 et la préparation d'un plan septennal couvrant la période 1959-1965 justifie cette décision vraiment extraordinaire par la découverte de nouvelles ressources naturelles, susceptibles d'ouvrir à l'économie soviétique des perspectives si radieuses que le P.Q. mis en train vingt mois plus

tôt n'était pas en mesure de réaliser. Pour une fois, l'Occident accueillit ces promesses triomphales avec un scepticisme de bon aloi. Chacun sentait que cet abandon équivalait plutôt à l'aveu d'une faillite.

Les objectifs pour 1958, communiqués par M. Kouzmine en décembre dernier, dissipent à ce sujet les dernières doutes. M. Kouzmine ne dit évidemment pas que le plan qu'on vient de jeter à la ferraille s'est avéré irréalisable. Mais ses chiffres le disent. Nous avons déjà indiqué au début de cet article les principaux objectifs, si modestes, pour 1958. Pour se rendre compte de la faillite du P.Q. de 1956-1960, il suffit de les comparer aux prévisions adoptées par le Soviet suprême en février 1956.

Nous indiquons ci-dessous le point de départ (la dernière année du P.Q. précédent) et les objectifs pour 1958 et pour 1960. Les chiffres s'entendent en millions de tonnes et en milliards de kWh.

	1955 (réal.)	1958 (prév.)	1960 (prév.)	Déjà réalisé en trois ans (a)	Reste à réaliser en deux ans (a)
Fonte	33,3	39,1	53,0	5,8	13,9
Acier	45,3	53,6	68,3	8,3	14,7
Laminés	35,3	41,7	52,7	6,4	11,0
Charbon	391,0	488,7	593,0	97,7	104,3
Pétrole	70,8	111,7	135,0	40,9	23,3
Electricité	170,1	231,0	320,0	60,9	89,0

(a) En supposant que les prévisions pour 1958 soient réalisées.

En supposant que les objectifs pour 1958 soient atteints, le P.Q. adopté au début de 1956 ne pourrait donc être réalisé que si, au cours des deux années suivantes (1959 et 1960), l'industrie soviétique accélérât sa cadence dans une mesure qui paraît proprement inconcevable. L'accroissement annuel, pendant les deux années qui restent à courir, semble en effet irréalisable. Nous le confrontons avec l'accroissement annuel le plus favorable de l'une des années 1956, 1957 ou 1958 (millions de t ou milliards de kWh) :

	Accroissement annuel jusqu'ici réalisé	Accroissement annuel nécessaire
Fonte	2,5 (1956)	7,0
Acier	3,4 (1956)	7,4
Laminés	3,1 (1956)	5,5
Charbon	38,9 (1956)	52,2
Pétrole	14,2 (1957)	11,7
Electricité	23,2 (1956)	44,5

Pour atteindre les objectifs si imprudemment fixés au début de 1956, il faudrait donc réaliser en deux ans (40 % du quinquennat) les pourcentages suivants du programme :

Fonte	70 %
Acier	64 %
Laminés	61 %
Electricité	59 %
Charbon	51 %
Pétrole	36 %

Le P.Q. de 1956-1960 ne paraît donc pleinement réalisable que pour le pétrole et — peut-être — pour le charbon.

En nous fondant sur les prévisions 1958 de M. Kouzmine, nous pouvons également calculer les résultats que les branches indiquées sont susceptibles de réaliser en 1960. Il suffit pour cela de supposer qu'en 1959 et en 1960, chacune de ces branches réalise la progression la plus favorable constatée au cours de ces dernières années ou même — soyons généreux — la moyenne du P.Q. précédent, si elle est supérieure à l'accroissement annuel enregistré depuis 1955.

Voici ce que la production soviétique réaliserait, dans cette hypothèse, en 1960 (millions de tonnes ou milliards de kWh) :

	Prod. 1958	Accrois- sement 1959- 1960	Prod. 1960	Prévis. du P.Q. pour 1960
Fonte	39,1	5,6 (a)	44,7	53,0
Acier	53,6	7,2 (a)	60,8	68,3
Laminés	41,7	6,2 (b)	47,9	52,7
Charbon	488,7	77,8 (b)	566,5	593,0
Pétrole	111,7	28,4 (c)	140,1	135,0
Electricité	231,0	46,4 (b)	277,4	320,0

(a) Sur la base de la moyenne annuelle du plan quinquennal 1951-55.

(b) Sur la base de 1956.

(c) Sur la base de 1957.

(Suite au verso, première colonne.)

Production et réserves d'or en U.R.S.S.

UN de nos correspondants londoniens, de nationalité polonaise, et qui fut attaché militaire de Pologne à Moscou de 1928 à 1933, nous a fait parvenir, voici plusieurs mois, deux notes fort intéressantes sur la production de l'or en U.R.S.S. et les réserves d'or dont disposent les Soviétiques. C'est alors qu'il était en poste à Moscou que le lieutenant-colonel Jan Kowalewski a commencé à s'intéresser au problème de l'or soviétique, et il n'a pas cessé, depuis, de suivre la question.

Ceux que la question de la production de l'or dans la période stalinienne intéresse se reporteront au livre de J.D. Littlepage : A la recherche des mines d'or de Sibérie (Paris, Payot, 1939).

A) Production de l'or

1. — Avant la première guerre mondiale, la production d'or en Russie a atteint le chiffre de 65.000 kg (en 1914).

2. Pendant la guerre de 1914-1918 et pendant la révolution et la guerre civile elle tomba rapidement et atteignit le point zéro de production en 1921-1922 (relatif).

3. Pendant la période de reconstruction 1923-1927 on a extrait 117.800 kg, c'est-à-dire en moyenne 23.500 kg par an.

4. Le but du premier plan quinquennal 1928-1932 était d'atteindre le niveau d'avant guerre et de créer une base de production (découverte de nouveaux gisements, machines,

(Suite de la page 9)

Dans l'hypothèse envisagée, et que nous avons choisie exprès aussi favorable que possible, les prévisions formulées au début de 1956 seraient donc réalisées en 1960 dans les proportions suivantes :

Fonte	84 %
Acier	89 %
Laminés	91 %
Charbon	95 %
Pétrole	104 %
Electricité	87 %

Le plan n'aurait donc pas été réalisé, sauf pour le pétrole, et cela dans la meilleure des hypothèses. Il a donc bien été abandonné parce que le Kremlin le jugeait irréalisable, et non point pour être remplacé par un plan aux objectifs plus ambitieux. Pour la première fois depuis que l'U.R.S.S. vit sous le régime des plans quinquennaux, les dirigeants soviétiques se sont vus obligés de renoncer à un plan parce que sa faille s'avéra patente et irrémédiable dès la fin de la première année.

LUCIEN LAURAT.

Post-Scriptum. — Signalons en passant, comme nouvelle contribution au problème toujours controversé du *salaires moyen*, ce passage du rapport de M. Kouzmine (*Pravda* du 20 décembre 1957) :

« La fusion d'entreprises et d'organisations réalisée par le sovnarkhoze de Tchéliabinsk a permis de réduire de 1.375 personnes l'effectif de l'appareil de direction, ce qui représente un fonds de salaires annuel de 15 millions de roubles. »

Il en résulte que le salaire annuel moyen des fonctionnaires de l'appareil de direction est de 10.900 roubles, ce qui fait 900 roubles par mois. Si tel est le niveau approximatif de la rémunération du *personnel de direction*, le salaire mensuel moyen de l'ensemble des salariés, compte tenu de l'éventail si largement ouvert, ne peut absolument pas être de 700 roubles, comme on l'affirme si souvent. Il doit être inférieur à 600 roubles.

main-d'œuvre et organisation) pour un grand développement futur.

Pendant cette période, 294.500 kg ont été extraits, et la production de la dernière année de cette période, 1932, était de 80.000 kg (dont 20.000 kg déjà extraits de la fabuleuse Kolyma).

5. L'objectif du deuxième plan quinquennal 1933-1937 était de **quintupler** la production de la période précédente.

Le résultat obtenu fut 1.705.000 kg, et la production de l'année 1937 a monté jusqu'au 490.000 kg. Kolyma produisait déjà les deux tiers du total.

6. Encouragé par ce succès, Staline ordonna de doubler encore la production pendant le troisième plan quinquennal 1938-1942.

Mais, en 1937, le « gouverneur » de Kolyma (Dalstroy) Berzin fut arrêté avec ses principaux collaborateurs, fusillé, et remplacé par le lieutenant-général Nikishov ; de plus, en 1939, ce fut la guerre. La production annuelle de 1938 et 1939 dépassa à peine celle de 1937. Seulement après l'arrivée de nouveaux déportés de Pologne et pays baltes, elle a considérablement augmenté - en 1940, Kolyma seul a produit 400.000 kg, ce qui a valu à ses administrateurs de nombreuses décorations.

L'attaque allemande, en 1941, fit de nouveau tomber la production, qui, en 1941, fut de 432.000 kg.

C'est à cette période que se reporte la déclaration de M. Serebrovsky pendant la conférence de Québec, que la production d'or en U.R.S.S. dépasse « douze millions d'onces » (à peu près 382.000 kg).

En définitive, pendant la période 1938-1942, au lieu des 3.500.000 kg prévus, on a extrait seulement 2.557.000 kg.

7. Les trois années de guerre 1943-1945 passèrent « sans plan » et ont donné 1.152.000 kg, avec une moyenne par année de 385.000 kg.

8. Le quatrième plan quinquennal était consacré à la restauration de la production d'avant guerre dans le domaine de la production d'or comme dans les autres. On produisit 2.720.000 kg. Pendant la dernière année de cette période 1946-1950, on a dépassé le maximum annuel d'avant guerre, en atteignant presque 610.000 kg, production supérieure à celle de l'Afrique du Sud.

9. La réussite de cette reprise a encouragé Staline et, pour le cinquième plan quinquennal 1951-1955, on a prévu un accroissement annuel de 25 % à 30 % par an ! Kolyma a reçu du parti et du gouvernement la « tâche d'honneur » de produire 150 % à 200 % de plus d'or que dans la période précédente !

Mais l'effort était trop grand, surtout que les grands travaux « pour la transformation de la nature » drainaient le matériel et la force ouvrière. De plus, au début de 1953, Staline mourut, ce qui compliqua la situation.

Le résultat final de cette période fut seulement 2.762.000 kg, et la production de la dernière année de cette période — 1955 — 430.000 kg.

De cette façon l'U.R.S.S. s'est placée de nouveau seconde, après l'Afrique du Sud, comme producteur mondial de l'or.

10. Les chiffres concernant la production d'or en U.R.S.S. pendant le plan quinquennal actuel (1956-1960) ne sont pas encore connus, mais il faut compter que la diminution de la main-d'œuvre forcée et les courants nouveaux parmi les milieux dirigeants vont sans doute faire tomber la fièvre d'or qui caractérisait l'époque stalinienne.

Il faut cependant se rendre compte que les gisements d'or reconnus en U.R.S.S. sont si grands que la production ne dépend que du nombre des hommes et des machines qu'on y applique. Mais l'économie soviétique manque de main-d'œuvre et de machines dans les domaines plus importants, et le prix de revient de l'or dans les conditions soviétiques semble dépasser sa valeur commerciale. Il est donc possible que les successeurs de Staline observent une attitude plus réaliste et se limitent à maintenir la production d'or à son

BIBLIOGRAPHIE

Législation et administration militaires en Union soviétique

HAROLD BERMAN et MIROSLAV KERNER, *Soviet Military Law and Administration*, Harvard University Press, 1955, 1 vol., 208 pages comprenant appendice, notices diverses, répertoire. 4 dollars.

HAROLD BERMAN et M. KERNER ont pu mener à bien les recherches nécessaires à la préparation de leur ouvrage grâce à une bourse de la Fondation Carnegie. Ils ont ainsi étudié les assises légales de la puissance militaire soviétique, en utilisant les textes officiels aussi bien que différents volumes consacrés à l'U.R.S.S. par des écrivains américains. Faisant la synthèse des données connues, ils apportent une contribution considérable à la connaissance de ce système d'une conception très particulière qu'est l'administration militaire soviétique. (Il y a lieu de noter que le mot « administration » est employé par les auteurs dans son sens le plus large.)

JUSTICE ET DISCIPLINE

Après avoir émis un certain nombre d'hypothèses sur le système soviétique, H. Berman et M. Kerner analysent tous les textes légaux, les expliquent par les circonstances qui entourèrent leur promulgation, s'attachent ensuite plus spécialement à l'étude de l'organisation et du fonctionnement de la justice militaire et du code qu'elle applique; enfin, ils reprennent les hypothèses émises au début de l'ouvrage pour étayer leurs conclusions.

Quelques-unes de ces hypothèses méritent une attention particulière :

— Bien que l'appareil militaire soviétique soit très fortement imprégné par l'idéologie communiste et placé sous la dépendance du Parti, le Ministère de la Défense n'en a pas moins acquis une grande autonomie et une sérieuse stabilité administrative. Car si, au sommet de la hiérarchie, le rôle des chefs militaires reste très secondaire, aux échelons inférieurs au contraire, leur compétence est beaucoup plus libre de s'exercer pour les questions qui sont purement de leur ressort.

— Les institutions soviétiques de défense comprennent aussi bien l'armée proprement dite que des organismes civils pour lesquels la population est soumise à une sorte de semi-mobilisation permanente.

— Si la discipline est théoriquement fondée sur l'idéologie révolutionnaire, la lutte des clas-

ses, le socialisme et l'internationalisme, le système, à la vérité, repose beaucoup sur la restauration des institutions traditionnelles de la vieille Russie et le retour, après des essais de « camaraderie » nivelant les grades, à une rigueur de type « prussien » à base de patriotisme et d'hérissement obligatoire.

— La discipline militaire, très stricte, découle des règlements en vigueur et du code de justice, mais le cas des indisciplinés permanents autorise une certaine liberté de choix entre la méthode de la discipline consentie et celle de la contrainte.

— Tous les cas qui ne présentent aucun caractère politique sont jugés très librement par les tribunaux militaires; mais le Parti et les organismes de sécurité déchargent ces tribunaux de tous les cas qui peuvent être considérés comme politiques.

— La juridiction criminelle militaire, impitoyable dans les cas de « déviation » ou de « menées contre-révolutionnaires », retrouve dans les autres cas une entière liberté quant au respect des principes du droit permettant le plein exercice de la défense; les circonstances atténuantes sont souvent largement reconnues, non seulement pour la diminution d'une peine, mais même lorsqu'il s'agit d'autoriser l'acquiescement. Des amnisties générales ont suivi des périodes de forte sévérité dans la répression des délits. Le code militaire prévoit un vaste choix de peines, qui va de la sentence de mort ou de l'envoi dans des bataillons de discipline (ce qui équivaut à la peine de mort) jusqu'au sursis, à la suspension et même à l'annulation de la peine (il existe d'ailleurs de nombreuses possibilités de recours). Cependant, malgré l'intention évidente de réaliser un appareil judiciaire satisfaisant — notamment par l'institution d'une Cour de Justice indépendante et habilitée à casser les jugements des tribunaux militaires — on estime en général en U.R.S.S. que la qualité des juges militaires est assez médiocre, encore que probablement plus élevée que celle des juges des tribunaux civils.

Une distinction assez nette doit être établie entre l'exercice de la justice militaire en temps de paix — les droits de la défense étant alors sauvegardés — en harmonie avec la juridiction civile (excepté pour les cas politiques) — et l'exercice de cette même justice en temps de guerre : on procède alors d'une manière sommaire, sans l'assistance d'un avocat et le droit de recours est strictement limité. Dans ce der-

niveau actuel d'à peu près 400.000 kg par an, maintenant la seconde place après l'Afrique du Sud.

B) La réserve d'or en U.R.S.S.

D'après mes calculs et des évaluations très serrées, je suis arrivé à la conclusion que comme point zéro des réserves d'or soviétiques il faut accepter l'année 1932, c'est-à-dire qu'en 1932 les réserves d'or soviétiques étaient pratiquement épuisées.

Il serait de beaucoup trop long de reproduire cette étude ici, vu l'étendue du matériel statistique employé.

Pour estimer les réserves d'or soviétiques actuelles, il faut partir de ce point de départ.

De 1932 à 1955, l'U.R.S.S. a produit 10.893.000 kg d'or

(337.700.000 onces), ce qui représente, au prix actuel, — 35 dollars américains par once, — 11.819.500.000 dollars or, approximativement, 12 milliards de dollars.

Estimant que pour financer les deux plans quinquennaux d'avant guerre, la guerre et les deux plans quinquennaux d'après guerre, l'U.R.S.S. a dépensé de ses réserves d'or 5 milliards de dollars, il devrait lui rester à peu près 7 milliards de dollars en or.

Les réserves mondiales d'or en 1955 se chiffraient à 36.750 millions de dollars, dont 21.700 millions de dollars aux Etats-Unis, et, après eux, 2.450 millions au bloc sterling.

L'U.R.S.S. se placerait donc au second rang dans le monde comme détenteur d'or, après les Etats-Unis, avec une réserve d'or égale au tiers de la réserve américaine.

Lieutenant-Colonel Jan KOWALEWSKI.

nier cas, la justice militaire devient simplement un moyen de maintenir et de renforcer la discipline.

— Cependant, le libéralisme pratiqué à l'échelon supérieur de la Justice n'empêche pas l'armée de disposer de très grands pouvoirs disciplinaires à l'intérieur de la troupe, notamment au niveau de la compagnie; ce dualisme caractérise la législation militaire soviétique.

— Que certains cas soient portés, en temps de paix, devant la Cour suprême de justice, montre la volonté de respecter les formes de la justice dans certaines circonstances et aussi de maintenir la discipline. Lorsqu'il y a conflit entre ces deux tendances, c'est en général la seconde qui l'emporte.

L'ARMÉE ET LE PARTI

Les auteurs de cet ouvrage cherchent aussi à répondre à une importante question : quel est le pouvoir supérieur qui a autorité sur les forces armées soviétiques? Berman et Kerner procèdent par déduction et même par suppositions, car les textes en vigueur aujourd'hui présentent d'importantes contradictions avec la réalité. De toute évidence, ce n'est pas le Soviet suprême qui détient cette autorité, bien que, d'après la Constitution, il soit « l'organisme suprême de l'autorité de l'Etat », chargé des « questions de la guerre et de la paix » ainsi que de l'organisation de la défense et des forces armées du pays. Il s'agit en effet d'une assemblée de 1.350 représentants élus, ne se réunissant que durant quelques jours deux fois par an, pour approuver, toujours à l'unanimité, des projets de loi.

Quant au Presidium du Soviet suprême qui groupe trente-trois personnalités choisies par le Soviet suprême pour le représenter entre les sessions, ses compétences, en matière de défense nationale, au nombre de quatre, sont les suivantes : la désignation du chef suprême; la déclaration de guerre (ceci toujours entre les sessions du Soviet suprême); l'ordre de mobilisation générale ou partielle; la proclamation de l'état de siège (loi martiale). Mais le Presidium ne dispose d'aucun pouvoir pour légiférer sous forme d'ukazes. Il n'a aucune action réelle, en raison surtout du peu d'importance dévolue, dans la hiérarchie du Parti, à ses trente-trois membres. Il se borne en effet à homologuer les décrets pris en Conseil des ministres.

Ce dernier, « organisme exécutif et administratif le plus élevé de l'autorité de l'Etat », est simplement constitué par les têtes des très nombreux ministères soviétiques : il a compté jusqu'à cinquante-quatre membres. D'après la Constitution, il est le gouvernement. Ses décrets composent la législation courante de l'Union soviétique. Ses attributions portent surtout sur la coordination des activités des différents ministères intéressés à un problème, par exemple ceux qui ont à administrer la défense nationale. En outre, le Conseil possède certaines compétences militaires : la composition du contingent à appeler chaque année; la formation de comités spéciaux, dont celui de la défense; enfin, il a autorité sur le personnel militaire jusqu'au niveau (compris) des généraux d'armée.

Toutefois, les décisions les plus importantes, celles qui sont à la base de la politique de l'Union soviétique, ne sont pas prises par le Conseil des ministres, mais bien par le Presidium du Comité central du Parti communiste, — le Bureau politique. Le Conseil des ministres n'est donc rien d'autre qu'un organisme d'exécution et d'administration.

C'est donc le Presidium du P.C. qui détient en fait l'autorité suprême sur les forces armées,

puisque la Constitution lui accorde le droit de prendre toutes décisions politiques, économiques, sociales, militaires utiles au gouvernement de l'Union soviétique.

Les relations entre le Parti communiste et les forces armées doivent se comprendre comme une subordination de celles-ci à celui-là, mais compliquée et atténuée par une sorte d'interpénétration des deux organismes. Les militaires tiennent une grande place au sein du Parti. Beaucoup de chefs militaires, aux échelons supérieurs, occupent simultanément une position prépondérante dans les organismes du Parti. En 1953, ils détenaient plus de 10 % des sièges du Comité central du Parti, ainsi qu'un pourcentage appréciable au Soviet suprême. Finalement, les forces armées sont dirigées moins par tel ou tel organisme gouvernemental ou politique que par un groupe d'hommes, une quarantaine de dignitaires communistes et de chefs militaires.

Cette interpénétration au sommet des deux hiérarchies est assurément un des meilleurs moyens d'empêcher l'armée de jouer un rôle politique autre que celui que le Parti lui confie.

Les forces armées sont normalement contrôlées — au point de vue politico-idéologique — par le Parti communiste et en même temps par la section du contre-espionnage, qui appartient au Comité de sécurité, lui-même subordonné directement au Conseil des ministres. Au point de vue militaire, les forces armées dépendent de la hiérarchie des commandements relevant du Ministère de la Défense. Elles se trouvent donc finalement rattachées à trois autorités supérieures différentes qui fusionnent, au sommet surtout, par le fait des relations et influences personnelles des chefs. On peut donc déterminer, dans le système gouvernemental soviétique, deux caractéristiques : avant tout, une autorité politico-militaire autocratique et personnelle; la seconde particularité étant d'essence bureaucratique. L'autorité à partir du sommet se ramifie aux différentes fonctions et organes de contrôle, qui maintiennent dans une stricte subordination les échelons moyens et subalternes de la hiérarchie.

Au sein des forces armées, l'influence du Parti lui-même a évolué en fonction des nombreux changements intervenus, depuis la Révolution, dans le statut des commissaires politiques. On sait qu'ils ont été plusieurs fois supprimés et réintroduits et que leurs pouvoirs ont été modifiés fréquemment. Actuellement, le système en vigueur est — sans modification appréciable — celui qui fut adopté en 1942 après les premières expériences de la guerre et surtout les déboires de la campagne de Finlande. Le système du commandement par une personne unique est resté inchangé à tous les échelons; les commissaires politiques supprimés ont été réintroduits en qualité de délégués pour les affaires politiques mais sous l'autorité des commandants d'unités.

La direction politique des forces armées appartient d'une part à la section militaire du Comité central du Parti communiste et d'autre part au Ministère de la Défense par le truchement d'une « administration de propagande et d'agitation » qui a dans ses attributions la fourniture des matériels éducatifs et culturels, la publication de certains périodiques militaires, le contrôle des académies militaires, des institutions d'éducation et du Komsomol. Dans chaque région militaire, l'administration politique possède un échelon subordonné, dont le chef est souvent à la tête des « zampolit » (affaires politiques). La même ramification, la même interpénétration se retrouvent au niveau des divisions, régiments, bataillons et compagnies. Le « zampolit » dirige les activités

En Pologne

Les "enragés" ou les difficultés d'une gauche

AINSI, chaque révolution aura ses « enragés » : ceux qui ne se contentent pas de participer au pouvoir, mais revendiquent la pleine application des principes pour lesquels ils ont combattu. Minoritaires, ils affrontent les attaques des « bien-pensants » qui disposent généralement de tous les moyens — et de toutes « les raisons d'Etat » — pour les priver d'influence.

Tel est le sort des « enragés » ou « révisionnistes » de la révolte polonaise d'octobre 1956. Ces noms leur son donnés, pour les discréditer, par leurs adversaires politiques. C'est à ceux-ci également qu'ils doivent la célébrité dont ils jouissent depuis neuf mois au-delà des frontières de la Pologne. Sans les attaques dont ils sont devenus la cible à l'intérieur du Parti ouvrier unifié, et notamment de la part de Ladislas Gomulka, attaques d'une violence accrue au fur et à mesure que « l'Octobre » héroïque s'enfonçait dans le passé, ils seraient sans doute moins connus. La publicité faite par les adversaires n'est pas agréable, mais elle est efficace.

Leur origine

S'ils ont atteint la renommée, vers le milieu de 1957, les « révisionnistes » avaient commencé leur activité avant octobre 1956, et ils contribuèrent largement au mouvement qui porta au pouvoir Gomulka, lequel les désigne actuellement à la vindicte des commissions d'épuration. Leurs premiers efforts s'étaient manifestés de 1954 à 1956, à la faveur du « dégel » ; ils se cristallisèrent après le remous provoqué par le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S.

C'est alors que la tendance « du renouveau » vit le jour. Animée par le désir de sortir le pays de la désorganisation générale, héritage de la période stalinienne, sévère à l'égard de ce passé, elle réclama une révision fondamentale des principes qui avaient régi l'activité du Parti ainsi que la vie politique, économique et culturelle du pays. Ladislas Gomulka fut le porte-parole de ce révisionnisme. C'est en révisionniste qu'il parla à la fameuse VIII^e Session plénière du Comité central, le 20 octobre 1956. Il l'emporta, contre la tendance conservatrice, celle « des dogmatistes et des sectaires », dite aussi de Natolin, hostile à toutes les réformes, n'acceptant que du bout des lèvres « la démocratisation ». Tendance qui ne s'avoua pas vaincue. Elle avait la haute main sur l'appareil du Parti et, de surcroît, croyait pouvoir compter sur

l'appui de l'U.R.S.S. Mais, discréditée, elle eut contre elle la population, favorable au programme de réformes préconisé par Gomulka. Aussi, la lutte qui se poursuivit au sein du Parti fit-elle, pendant un certain temps, figure de conflit entre « les administrateurs », c'est-à-dire la vieille garde stalinienne de bureaucrates, et « les communistes progressistes » ou « idéologues ».

Bientôt, un troisième protagoniste entra en lice.

« La Gauche » du Parti

Si la plupart des partisans convaincus de Gomulka ont suivi le vainqueur, accepté son évolution et n'ont cessé de le soutenir, d'autres n'ont pas montré autant de fidélité à l'homme. Par contre, ils estimaient demeurer fidèles au programme qu'il avait proclamé en octobre 1956. La faillite de l'économie socialisée à outrance et le discrédit du marxisme leur apportaient un stimulant à rechercher des solutions judicieuses. Ces solutions, ils voulaient les voir acceptées par leur parti, un parti communiste rénové et affranchi « des vices staliens ». Ces jeunes militants, des ouvriers, des étudiants, des intellectuels que les événements d'octobre avaient mis en rapport et rapprochés, se réclamaient du marxisme, se prononçaient pour la démocratie et pour de profondes réformes de structure dans l'esprit du « mouvement octobriste ».

C'est en tant que « gauche » du Parti qu'ils prirent position dans ce sens. Ils se groupèrent autour de « l'hebdomadaire des étudiants et des jeunes intellectuels » *Po Prostu*, devenu désormais leur principal organe (1). La publication, dont le rayonnement dépassa bientôt les cercles universitaires et intellectuels, traduisait avec fougue et courage les opinions des jeunes membres du P.O.P.U.

Le courant de pensée se réclamant de la gauche s'exprimait en outre dans les hebdomadaires littéraires et sociaux *Nowa Kultura* (*La Culture Nouvelle*) et *Przegląd Kulturalny* (*Revue de Culture*), qui accueillent également des écrivains et des publicistes sans appartenance politique,

(1) *Po prostu*, créé bien avant, paraissait sous une nouvelle formule depuis septembre 1955. Son comité de rédaction comprenait vingt-quatre membres, la plupart membres du P.O.P.U. E. Lasota, rédacteur en chef et l'animateur du groupe, fut remplacé, après avoir été élu député, par Richard Turski, jeune militant communiste.

du Parti et de ses adhérents dans l'armée ainsi que celles de toute l'unité.

La police de sécurité joue un rôle important dans les forces soviétiques, car elle détient un pouvoir presque illimité, qui permet l'arrestation de soldats et de militaires de tous rangs, car elle jouit d'une certaine autonomie par rapport aux commandements militaires. Cette police dépend, comme nous l'avons déjà indiqué, du Comité de sécurité politique subordonné directement au Conseil des ministres tandis que le service de contre-espionnage dans les forces armées relève

du Ministère de la Défense, les deux organismes ayant appartenu auparavant au Ministère de l'Intérieur. Le service de contre-espionnage opère en liaison étroite avec les différents échelons de commandement des « zampolit » et les procureurs de la justice militaire, ainsi qu'avec les organismes parallèles du Ministère de l'Intérieur en ce qui concerne les forces leur appartenant en propre, forces dites « de sécurité ». Il va de soi que l'activité particulière de ces différents organismes secrets reste fort mystérieuse.

J. P.

dans le quotidien de Varsovie, *Zycie Warszawy* et dans plusieurs autres journaux de province. Ce courant provoqua le plus vif intérêt de la part du public polonais, attiré par la tenue intellectuelle et la hardiesse des nouvelles conceptions.

Profession de foi de « la Gauche »

Le groupe *Po Prostu* se réclama du « communisme humaniste » et exposa sa profession de foi dès novembre 1956 :

« Nous ne sommes pas des utopistes, nous nous considérons comme des marxistes. Aussi ne ramenons-nous pas à des sermons moraux la lutte pour l'affranchissement de l'homme des multiples formes d'oppression, telles que la dépendance et la peur. Sans nier le rôle des facteurs idéologiques, nous estimons que cette lutte s'engage principalement sur le terrain des conditions sociales, matérielles et politiques et que la libération de l'homme ne peut se réaliser qu'à la suite du changement des conditions sociales. Ce changement, nous ne le considérons pourtant pas comme un but en lui-même, mais plutôt comme un moyen visant à atteindre le but qui est l'affranchissement de l'homme. » (2)

Le programme idéologique de « la gauche » fut formulé par son chef de file, remarquable théoricien marxiste, Leszek Kolakowski, dont les écrits d'une haute valeur philosophique et morale et d'une étincelante précision de style ont exercé une forte influence sur les intellectuels polonais (3). Ce jeune philosophe de trente et quelques années, chargé de cours à l'Université de Varsovie, eut le mérite de s'attaquer, dès septembre 1956, aux déformations du marxisme et de revendiquer le retour, en doctrine marxiste, « aux règles obligatoires dans tout travail théorique » (4).

Voici la position intellectuelle de ce courant telle qu'il l'a définie :

« Par gauche intellectuelle, nous entendons une activité qui se distingue par son rationalisme radical de pensée; par la fermeté à l'égard de toute invasion de mythologie dans la recherche scientifique; par une conception laïque du monde; par l'esprit critique le plus poussé, par la méfiance à l'égard des doctrines et des systèmes fermés et par la tendance à la pensée ouverte, c'est-à-dire la disposition à réviser des thèses, des théories ou des méthodes admises et à accepter dans la science un esprit novateur. Nous entendons en outre par la tolérance à l'égard des conceptions scientifiques différentes, étant en toute occasion disposés à combattre tout irrationalisme. » (5)

Ayant ainsi exposé son attitude en savant, Kolakowski l'affirma ensuite en homme politique, réclamant, dans l'intérêt même du Parti, le droit de cité pour le courant de gauche. Et de préciser les objectifs de ce courant :

« Se déterminer comme gauche est s'opposer constamment à la fois à la force inerte du stalinisme et à la force inerte du capitalisme », tout en gardant « un révisionnisme permanent à l'égard de la réalité » (6).

Une telle prise de position impliquait la critique envers la doctrine en vigueur, non seulement dans sa déformation stalinienne, mais aussi dans sa version léniniste. Elle commandait un non-conformisme dynamique par rapport à toutes les vérités imposées.

Aussi les militants du groupe *Po Prostu* s'attachèrent-ils à examiner certaines thèses de jeunesse de Marx, lesquelles ne se conforment pas toujours au « marxisme pur », à étudier et à pu-

blier des écrits de Rosa Luxembourg, tel que *La Révolution russe*. Ce non-conformisme exigea également que la désagrégation économique du pays, le marasme social, la dégradation de l'esprit scientifique et de la culture fussent honnêtement relevés et traités sans fard. « La gauche » n'admettait ni demi-mesures, ni demi-vérités. Elle méprisait tout compromis. Elle demandait que les hommes corrompus, compromis pendant la période stalinienne fussent écartés du pouvoir. Elle était mue par un besoin de vérité, de pureté morale qui, réaction contre « le temps du mépris » dont elle sortait, cristallisait l'aspiration aux valeurs morales, propre à la jeunesse.

A cet égard, Kolakowski, le moraliste, exerça sur elle le même ascendant que le philosophe. Il lui fit connaître de nouveaux aspects de la vie, un monde de règles éthiques d'où le principe « la fin justifie les moyens » fut irrémédiablement banni. Il restitua à la responsabilité individuelle un sens qu'elle avait perdu; il éleva l'engagement personnel à la hauteur d'un acte moral, traduit par le choix volontaire et conscient d'une idée.

« La Gauche » dans l'action

Fidèles à cette profession de foi, et à leur programme, « les révisionnistes » ont concentré leur action sur les problèmes-clés de la vie polonaise. Tout en poursuivant l'œuvre de salubrité publique, la mise à nu des iniquités du passé stalinien, entreprise par l'ensemble de la presse polonaise à partir du milieu de 1956, ils ont ensuite dépassé le stade de la critique. Leurs revendications positives comportaient : la souveraineté de la Pologne, « une question constamment vitale », la liberté d'expression, de parole et des écrits, et la démocratie. Quant à cette dernière, ils insistaient à la fois sur ses aspects économique et politique, inséparables à leurs yeux; aussi préconisaient-ils la lutte pour la socialisation des moyens de production comme conséquence inévitable de la nationalisation. En outre, ils affirmaient — contre l'opinion officiellement admise en Pologne — que le rétablissement de la démocratie n'était pas conditionné par « un niveau élevé de la conscience politique », une telle

(2) *Po prostu*, n° 48, 1956.

(3) Essais et études publiés dans des hebdomadaires et, récemment, dans *Nowa Kultura* : « Le complot des clercs », « Le narcotique du Grand Démon », « Les consciences et le progrès social », « L'espoir et l'Histoire », ainsi que l'ouvrage : « Conception du monde et vie quotidienne », Varsovie, Institut d'Édition d'État, Varsovie, 1957.

(4) Dans *Nowe Drogi*, organe politique et théorique du Comité central du P.O.P.U., n° 9, septembre 1956. Ayant rejeté les erreurs du marxisme-léninisme qui aboutirent à une doctrine ésotérique, étrangère à la réalité et au raisonnement logique, L. Kolakowski préconise une observation correcte des faits, l'emploi de méthodes empiriques et « la conviction que tout doit être analysé à nouveau, soumis à un doute (ce qui ne veut pas dire : rejeté), que l'homme de science ne peut avoir une ombre de pitié pour l'objet de ses recherches, s'il ne veut pas faire sombrer le travail théorique dans l'état d'où celui-ci commence maintenant à se relever avec peine. » Les conceptions de Kolakowski marquent une révolution intellectuelle allant au-delà du rejet du marxisme-léninisme ou de la mise en question de certaines thèses marxistes. Celles notamment qui ont trait aux bases logiques et méthodologiques du marxisme obligent les marxistes à changer radicalement la manière d'examiner les problèmes, c'est-à-dire à abandonner l'idéologie pour l'empirisme et l'objectivité. Par conséquent, si la science doit se développer librement — et Kolakowski répudie « la primauté de la politique » dans ce domaine — et si les principes obligatoires à tout raisonnement rationnel sont appliqués au marxisme, celui-ci cesse d'être une théorie privilégiée ou la pierre de touche des autres. Car, affirme-t-il, toutes les théories qui reposent sur les principes du raisonnement correct sont à égalité.

(5) L. Kolakowski : « Actuelles et inactuelles notions du marxisme », dans *Nowa Kultura* du 27 janvier 1957.

(6) « Le sens idéologique de la notion de Gauche », dans *Po prostu*, n° 8, 1957.

conscience ne pouvant se manifester que dans l'aire des libertés démocratiques.

Ils s'attachèrent donc, d'une part, à affermir cette position dans des articles théoriques et, d'autre part, à examiner la situation économique et sociale « à la base » pour en tirer des conclusions pratiques.

Dans leurs reportages et enquêtes, généralement faits d'équipes, signés des noms de plusieurs rédacteurs, chiffres et données à l'appui, les collaborateurs de *Po Prostu* décrivaient la vie réelle des paysans, des ouvriers et des travailleurs intellectuels. Ils mettaient en relief « tout ce qui n'allait pas » et proposaient des remèdes. Les conseils ouvriers, qu'ils considéraient comme une des plus appréciables réalisations socialistes, constituaient le grand centre de leur intérêt (7). Ils se firent les animateurs d'un vaste programme d'ensemble qui, grâce à des attributions économiques et politiques étendues, grâce à une liaison des conseils en fédérations et en une confédération, aboutirait à une véritable gestion ouvrière, à la direction des entreprises par les travailleurs.

Les rédacteurs de *Po Prostu* se sont particulièrement intéressés aux Polonais rapatriés de l'U.R.S.S., sans hésiter à évoquer leur tragique odyssée. Eux, comme d'ailleurs tous les autres écrivains et publicistes de gauche, déployèrent une vaste activité en faveur de la réhabilitation dont bénéficièrent en 1956 les hommes qui avaient été emprisonnés et calomniés pendant la période stalinienne. De même, ils s'élevèrent contre la vague d'antisémitisme qui avait déferlé à cette époque en Pologne. Ils ont pris fait et cause pour les insurgés hongrois, protestant dans *Nowa Kultura* « contre l'effusion de sang due à l'emploi des méthodes compromises de gouverner et à l'intervention des troupes étrangères », tandis que cet hebdomadaire faisait paraître les courageux reportages de Hongrie de Victor Woroszyński (8).

Et nous n'évoquerons pas ici les nombreux écrits des hommes de gauche qui, dans leurs études sur les arts et les lettres étrangères, cherchaient à contribuer au rapprochement avec la civilisation occidentale, ni les essais consacrés aux philosophes étrangers, dont certains ont valu à leurs auteurs de graves démêlés avec la direction du Parti (9).

Des malentendus au conflit

L'hostilité, témoignée dès le mois d'octobre 1956 au « parti frère » polonais par certains communistes étrangers (dont le P.C.F.) contribua à consolider la position de « la gauche ». Devant tant d'incompréhension des camarades occidentaux, les partisans du « mouvement octobriste », se sentant tous visés, se montrèrent unis et solidaires (10). Or, le Parti avait besoin de cette cohésion en vue des élections du 20 janvier et il fit tout pour la maintenir. D'autant plus que les militants « de gauche » jouissaient de popularité dans plusieurs centres urbains, notamment à Varsovie. En fait, ils contribuèrent grandement à la victoire de Gomulka.

Et ce fut la fin de la lune de miel.

Les attaques réitérées des journaux soviétiques et communistes étrangers contre *Nowa Kultura* et *Po Prostu* trouvèrent un écho dans la déclaration commune des P.C. français et polonais du 5 février 1957. Sous la pression de E. Fajon et de R. Guyot, dépêchés à cette fin à Varsovie, les Polonais ont promis de poursuivre « la lutte contre le révisionnisme ». Le nom fut prononcé, l'action engagée. Le Parti communiste français a bien mérité du stalinisme.

Le fait se traduisit aussitôt par quelques révolutions retentissantes de plusieurs rédacteurs en chef des journaux communistes, tel Ladislas Matwin, nommé à *Trybuna Ludu* à la faveur du « renouveau ». La mesure fut maintenue en dépit de la démission de huit membres de la rédaction de ce journal.

Dès lors, les polémiques contre « les révisionnistes » se multiplièrent en s'envenimant. L'un des premiers, G. Putrament, ex-ambassadeur de Pologne à Paris, ancien président de l'Association des Écrivains Polonais, « rentré dans le rang », les prit violemment à partie en bonne et due forme stalinienne, en les accusant d'être « à la droite du Parti ».

Après des coups de griffe et des accrochages de moindre importance, ce fut *Trybuna Ludu* qui déclencha la grande attaque contre « la gauche », prenant pour point de mire un article de L. Kolakowski. Mal lui en prit. Polémiquer avec un théoricien de cette trempe n'est guère à la portée de n'importe quel rédacteur communiste. Aussi, faute d'arguments de la même valeur, celui-ci n'a su qu'énoncer un axiome :

« En Pologne, il n'y a de place que pour un seul programme de gauche, pour une seule force organisée : notre Parti et son programme socialiste. » (11)

Axiome bien connu pour avoir été répété à satiété dans « le récent passé » (« à jamais révolu », disait-on en octobre 1956).

D'autres affirmations, jugements et appréciations du même genre furent dorénavant formulés par l'hebdomadaire *Polityka* que venait de fonder le groupe de Gomulka et qui se donna pour tâche la campagne systématique contre « la gauche » en général et *Po Prostu* en particulier.

Les attaques venant de l'entourage direct du premier secrétaire ne laissaient augurer rien de bon.

On observait déjà « la fatigue et le découragement parmi ceux qui ont défendu la juste cause », comme écrivait dans *Po Prostu* Richard Turski, rédacteur en chef de la publication. Il constatait également : « la lune de miel d'octobre a déçu la plupart des intellectuels engagés dans la lutte pour le front octobriste ». D'où une nouvelle « émigration intérieure », c'est-à-dire l'indifférence, le manque d'intérêt pour les affaires politiques du pays. Dans le milieu ouvrier, « la psychologie de la fatigue politique » s'expliquait par la peur du chômage, peur de perdre son emploi dans l'entreprise où « la réduction des hommes « indésirables » fut érigée en pratique légale » (12).

(7) Citons quelques-unes des études et enquêtes consacrées à la nouvelle institution : « Conseils ouvriers ou système de conseils », dans *Po prostu* du 6 janvier 1957 ; « Gestion ouvrière en danger », *idem*, du 20 janvier ; « Des conseils ouvriers, autrement », *idem*, 21 avril ; « Les conseils ouvriers des mines en danger », *idem*, 30 juin 1957.

(8) Déclaration des écrivains polonais du 8 novembre 1956. Les noms des signataires s'allongent dans *Nowa Kultura* du 2 au 30 décembre 1956.

« Le Journal de Hongrie », de V. Woroszyński, *idem*, du 25 novembre et du 2 décembre 1956.

(9) Notamment R. Zimand, auteur de l'essai *Après avoir lu Russel*, publié dans *Po prostu* du 19 mai 1957. Rappelé à l'ordre, il fut exclu du parti.

(10) Dans « La lettre ouverte aux camarades de l'Humanité », publiée dans *Nowa Kultura* du 4 novembre 1956, J. Strzelecki exprima « son étonnement et son amertume auxquels s'ajouta l'inquiétude ».

(11) *Trybuna Ludu* du 5 avril 1957, article « Différend pour la Gauche », réponse à l'article de L. Kolakowski, « Le sens de la notion de la Gauche », dans *Po prostu*, n° 8, 1957. A. Hajnicz, dans l'article « Consolidation ou différend avec la Gauche », a essayé de s'opposer, d'une manière nuancée, au rétablissement d'un parti monolithique et, partant, à l'élimination de la Gauche.

(12) R. Turski : « Mythologie et réalité », dans *Po prostu* du 14 avril 1957.

Enfin, Gomulka a tenu à s'occuper personnellement de l'affaire. Il le fit le 15 mai dernier à la IX^e Session plénière du Comité central. Il consacra une grande partie de son exposé aux « révisionnistes », ces hommes « qui se sont égarés idéologiquement, qui ont égaré le marxisme-léninisme et le socialisme dans une activité de recherche de nouvelles voies vers le socialisme ».

— Que réclament-ils ? La démocratie ! « Mais une démocratie réelle n'a jamais existé », s'écria Gomulka, « et la démocratie bourgeoise de Weimar a engendré Hitler et le racisme ».

— Leurs conceptions ? De l'avis de Gomulka, « l'idéologie du révisionnisme est une idéologie de capitulation devant les difficultés de l'édification du socialisme devant l'ennemi de classe ».

Par conséquent, « le révisionnisme est un ensemble de conceptions fausses et erronées ».

Prenant à partie Kolakowski (il n'a pu parler d'autres révisionnistes, faute de temps, précisait-il), il lui reprocha, entre autres, d'avoir « élaboré la théorie d'un nouveau socialisme pour couvrir, comme d'une feuille de vigne, les théories bourgeoises et social-démocrates, dont il a tiré son programme de l'édification du socialisme en Pologne ». Et ce programme, Kolakowski n'a pas été seul à le préconiser, il est celui « de la prétendue gauche du Parti, ce mélange politique de militants souvent bons mais égarés idéologiquement et d'hommes n'ayant rien de commun avec le Parti sinon la carte qu'ils n'ont pas encore rendue » (13).

Conclusion : « Le Parti ne peut tolérer dans ses rangs des fractions, quel que soit leur nom ».

Des polémiques aux différends théoriques, des attaques aux insultes, « la gauche » se trouva acculée à une situation difficile. Contre vents et marées, convaincue du bien-fondé de sa position, forte de l'appui, réel ou tacite, d'une grande partie de l'opinion publique, elle continuait le combat.

La rupture

Après une interruption de deux mois en été, *Po Prostu* devait reparaitre en septembre. Les copies, selon le désir exprès de l'Office du Contrôle de la presse (la censure), soumises à son examen préalable, n'ont pas été acceptées : les articles avaient un ton pessimiste et commentaient faussement les réalisations du Parti et du gouvernement. Les discussions engagées avec la direction du Parti, des pressions, des instances n'amenèrent pas leurs auteurs à remanier leurs textes ; quelques commentaires accompagnaient les articles incriminés présentés à la censure à la seconde reprise.

La censure notifia son refus. Le Secrétariat du Comité central confirma cette décision et recommanda de traduire les rédacteurs de *Po Prostu*, membres du Parti, devant la Commission des conflits.

Cette sentence du Secrétariat, publiée le 5 octobre et suivie d'un long commentaire expliquant que le Parti ne voulait pas abandonner « la démocratisation », ni « baillonner la critique », fut connue trois jours auparavant.

On se rappelle la réaction : le 3 octobre, protestation véhémement des étudiants de Varsovie, à peine rentrés dans les facultés pour la nouvelle année scolaire ; brutale intervention de la police ; bagarres dans les rues de la capitale transformées, pendant quatre jours (jusqu'au 6 octobre), en champ d'émeutes ; nombreuses arrestations ; envoi par le comité de rédaction de *Po Prostu* de deux lettres ouvertes à Gomulka protestant contre l'interdiction de l'hebdomadaire et contre l'intervention de la police.

Ensuite, les événements se précipitèrent.

Po Prostu interdit, *Trybuna Ludu* l'accusa de nombreux méfaits pour les articles publiés et pour ceux qui avaient été saisis par la censure ; d'avoir présenté la situation en Pologne sous des couleurs trop sombres, parlé en termes élogieux de pays capitalistes, comme Israël et l'Allemagne de l'Ouest, dont on avait vanté le bien-être ; d'avoir fait preuve « de tendances nationalistes dans les rapports avec l'U.R.S.S. » ; d'avoir proposé de réorganiser le Parti ouvrier polonais à l'instar de toutes les organisations politiques en Occident, y compris les P.C. ; d'avoir adressé à Gomulka les deux lettres ouvertes, etc. (14).

Quelques jours plus tard, la Commission des conflits, ajoutant à toutes ces accusations celle de « l'attitude anti-Parti du groupe *Po Prostu* » rendait son verdict. Dix rédacteurs de l'hebdomadaire (qui n'existaient plus de facto depuis trois mois et de jure depuis quinze jours) furent exclus du Parti « pour avoir abandonné l'idéologie socialiste, engagé une lutte de tendance contre le Parti, protesté contre les décisions des instances du Parti et pris la défense des manifestations illégales » (15). Cinq autres, qui « ont partiellement essayé de réviser les erreurs commises », reçurent un blâme avec avertissement. Un seul, le poète W. Wirpsza, n'a eu que le blâme.

Ainsi, la résistance « anti-Parti » fut frappée au cœur. *Po Prostu* a vécu. « La gauche » fut disloquée, sinon affaiblie.

Dès lors, d'autres mesures s'abattraient sur elle en cette fin de 1957 qui marque la retraite de « l'Octobre polonais ». Bientôt, deux hebdomadaires de province exprimant à peu près le même courant d'idées furent supprimés : *Przemiany* (*Transformations*), à Katowice, et *Kronika*, à Lodz. En même temps, la revue *Europa* qui, sous la direction de cinq des meilleurs écrivains polonais, se proposait de consolider le renouveau des arts et des lettres fut, au dernier moment, empêchée de paraître.

Le 24 octobre, alors que les derniers échos de l'orage résonnaient encore dans le pays et que Varsovie gardait encore le souvenir des émeutes, Gomulka tonnait contre « les révisionnistes ». Ce « petit groupe dont l'action est pourtant très dangereuse dans ses effets sur une vaste échelle » (dit-il) était en réalité bien fort pour que le premier secrétaire lui consacraît, une fois de plus, tant de place et tant d'énergie.

« Ils ne se servent que de la négation, d'une critique stérile, ils ne disent pas ce qu'ils veulent. (...) Leur socialisme ne ressemble pas au socialisme édifié par le Parti et des millions d'hommes, c'est un mirage, un feu-follet. »

C'est pourquoi « les révisionnistes doivent être rejetés du Parti » (16). Le courroux de Gomulka contre les anciens staliniens fut beaucoup moins violent. Aussi les épurations massives qu'il re-

(13) Exposé de L. Gomulka à la IX^e session plénière du Comité central du P.O.P.U., dans *Trybuna Ludu* du 17 mai 1957.

(14) *Trybuna Ludu* du 11 octobre 1957. L'article comporte également nombre de révélations sur l'activité de la censure en Pologne. En voici une : « Seul le crayon du censeur a préservé la publication — contre la volonté de son comité de rédaction — des dizaines d'articles et de notes mordantes, dirigés contre l'unité du camp socialiste, s'attaquant même aux partis frères ouvriers et communistes des pays capitalistes ».

(15) Parmi lesquels se trouvent les deux rédacteurs en chef successifs : le député E. Lasota et R. Turski, ainsi que l'écrivain R. Zimand.

(16) Exposé de L. Gomulka à la X^e session du Comité central du P.O.P.U. du 24 octobre 1957, dans *Trybuna Ludu* du 26 octobre 1957.

commanda à cette X^e Session plénière du Comité central affecteront-elles en premier lieu « la gauche » du Parti.

Pendant, les hommes qui se réclament de ce courant ne se sentent guère vaincus. Ils ne reconnaissent pas leur défaite. Certains expriment leur désaveu de l'action actuelle du Parti par la démission, comme cinq écrivains connus, tels

Adam Wazyk, auteur du *Poème pour adultes*, Georges Andrzejewski, dont le récent roman : *L'Obscurité couvre la terre*, fut un événement littéraire. D'autres continuent à s'affirmer dans *Nowa Kultura*, certes d'une façon nuancée, mais les lecteurs polonais sont habitués à lire entre les lignes.

LUCIENNE REY.

Obstacles à la circulation des personnes entre la France et la Pologne

PARMI les faits volontiers montés en épingle pour montrer l'évolution du communisme polonais vers des formes et des pratiques plus libérales figurait et figure encore en bonne place l'assouplissement du système de délivrance des passeports pour les pays libres. Mais, à considérer les choses de plus près on s'aperçoit bientôt ou que ce libéralisme, tout relatif qu'il fut, n'était qu'un masque, ou que M. Gomulka a fait sérieusement marche arrière depuis 1956.

Quand on parla de donner plus de liberté à ceux qui voulaient se rendre en Occident, des dizaines de milliers de Polonais (beau plébiscite) se précipitèrent aux frontières. Mais bien rares furent ceux à qui le gouvernement fournit des devises étrangères. En règle générale, ils venaient avec une somme d'environ 2.000 francs !

Toutefois, l'accord passé en février 1957 entre la France et la Pologne sur la circulation des personnes sembla confirmer l'évolution du régime. Il est ainsi résumé dans le *Monde* du 16 février 1957 :

« Les gouvernements français et polonais ont procédé ces jours derniers à un échange de notes aux termes desquelles ils expriment leur désir de faciliter la circulation des personnes entre les deux pays. A cet effet, les autorités polonaises continueront à faciliter, par la délivrance des documents nécessaires, le voyage des personnes d'origine française demeurant en Pologne qui désirent visiter ou rejoindre leur famille résidant en France. Les autorités françaises, de leur côté, ont pris la décision de rétablir la procédure des visas aller et retour au bénéfice des ressortissants polonais domiciliés en France et qui désirent se rendre en visite en Pologne. Ces décisions, annoncées par le Ministère des Affaires étrangères, ont été également rendues publiques ce matin vendredi par les autorités polonaises. »

Si la première phrase du texte ci-dessus contient une généralité rassurante, la deuxième a déjà un sens restrictif. Les « personnes d'origine française demeurant en Pologne » sont relativement rares, si l'on excepte les Polonais-citoyens français que les communistes empêchaient de rejoindre la France. On se souvient qu'au cours d'un débat au Conseil de la République, en février 1956, sur la question écrite du sénateur Zussy, M. Pineau évalua à environ 7.000 les ressortissants français qui s'étaient faits enregistrer aux consulats de France. Par contre, la déclaration de février 1957 qui faisait écho au débat parlementaire de février 1956, stipulait, du côté français, des assouplissements pour les 300.000 Polonais environ qui vivent en France, sans être des citoyens français. Le bureau de voyages « Transtours », appartenant en fait au gouvernement de Pologne, a profité tout de suite de l'aubaine pour essayer d'englober dans cette catégorie les Polonais ayant le statut de réfugiés politiques. Deux questions écrites, une au Conseil de la République, l'autre à l'Assemblée Nationale, et les mesures qui s'ensuivirent, mirent fin à cette tentative.

Parallèlement, des négociations furent menées pour renouveler la convention culturelle franco-polonaise qui expirait en été 1957. Leur résultat fut la déclaration commune du 9 juillet 1957 qui stipulait, entre autres, l'intensification des échanges de personnes entre les deux pays.

Quelques jours avant l'accord de février, le 11 février 1957, le gouvernement polonais avait procédé à une dévaluation partielle du zloty qui touchait précisément le secteur touristique : les prix de passages en avion furent sextuplés et ceux de billets de chemin de fer subirent une hausse sensible.

Cette mesure — qui allait à l'encontre des déclarations généreuses du gouvernement — fut suivie d'autres qui peu à

peu rendirent plus difficile l'obtention de passeports. Vers la fin de l'été 1957, les tracasseries administratives se faisaient sentir de la façon la plus vive.

En même temps, la presse de Pologne publiait de nombreux articles expliquant que l'économie du pays était saignée à blanc par les voyages inconsidérés des citoyens. Des mesures, de plus en plus sévères, interdisaient l'exportation, par les personnes se rendant à l'étranger, de produits ou d'objets qu'ils pouvaient vendre pour se procurer des devises (appareils photo, cristaux, champignons secs, duvet, etc.).

Le 1^{er} novembre 1957, le gouvernement décréta que pour obtenir un passeport il fallait que le billet (avion ou chemin de fer) fût payé au préalable par la personne qui, à l'étranger, invitait un parent ou un ami de Pologne. Ces invitations devaient, au surplus, être visées par les consulats polonais à l'étranger, ce qui tendait à contraindre ceux qui n'ont jamais eu aucun contact avec les consulats communistes de se mettre en rapport avec eux. La Banque P.K.O. de Paris (propriété du gouvernement de Pologne) commença immédiatement les transferts d'argent pour les billets des Polonais se rendant à l'étranger, sans même demander l'avis de l'Office des Changes français ; après l'intervention de ce dernier, la banque en question continua à envoyer ces mêmes sommes, mais à titre d'aide aux familles. De nombreux cas, connus en France, prouvent que — malgré l'envoi de l'argent pour payer le voyage — on a refusé le passeport aux personnes ainsi nanties de devises (le montant des prix des billets est transféré au bureau officiel de voyage « Orbis » et non aux intéressés).

Le gouvernement communiste de Pologne, revenant sur la politique « d'octobre », fait l'impossible pour restreindre les contacts des Polonais avec le monde libre. Les personnes ayant fait un voyage dans un pays occidental sont de plus en plus souvent interrogées par la police et le nombre d'arrestations parmi cette catégorie de Polonais augmente.

L'excuse habituellement invoquée par les autorités communistes est l'état lamentable de l'économie polonaise. Mais les dépenses que les ambassades et les organismes officiels consacrent à la propagande et qui sont réglées en devises ont tendance à augmenter. Et il est clair que les mesures policières n'ont rien à voir avec l'économie.

Le 18 janvier 1958 sont entrées en vigueur de nouvelles restrictions dans le domaine des voyages à l'étranger. Leur caractère politique cette fois saute aux yeux. Tandis que le passeport pour un pays communiste coûte 400 zlotys, le passeport pour un pays libre est au prix de 3.000 zlotys (passeport collectif : 1.000 zlotys par personne). A ceci s'ajoute le visa de sortie dont le tarif est variable, suivant le cas ; pour un pays européen, le visa pour un seul voyage coûte 2.000 zlotys, pour deux voyages 4.000 zlotys, pour plusieurs voyages 5.000 zlotys. Le prix global du permis — passeport plus visa — est de 5.000 minimum pour un pays européen et de 7.000 zlotys pour un pays d'outre-mer — Amérique, etc.

Un an à peine après la « Révolution d'Octobre », le voyage à l'étranger redevient pour un Polonais un rêve irréalisable. La déclaration franco-polonaise de février 1957 n'a donc pas été respectée avec exactitude, et de beaucoup s'en faut, par le gouvernement polonais, tandis que du côté français, aucune entrave n'était mise à la libre circulation des personnes.

Une délégation de parlementaires polonais doit visiter la France en février 1958. Il serait bon de demander à ces visiteurs — qu'il convient d'accueillir courtoisement — si la France ne doit recevoir de Pologne cette année et dans l'avenir que des visites officielles.

A. BIRD.

Le Mouvement syndical international

Après le IV^e Congrès de la F.S.M.

(Leipzig, 4-15 octobre 1957)

UN congrès de la Fédération syndicale mondiale ne saurait réserver de surprise, depuis que cette organisation est entièrement tombée sous la coupe du mouvement communiste international et de ses dirigeants soviétiques. Mais il permet de faire le point, de mieux déceler parfois les intentions qui orientent l'action de la F.S.M. et des organisations nationales qui y sont affiliées. Le IV^e Congrès qui s'est tenu à Leipzig n'a pas échappé à la règle : il n'a apporté à peu près aucun élément nouveau, mais il a mis en relief les grandes lignes directrices imposées au syndicalisme d'obédience communiste : la recherche de l'unité avec les autres

formations syndicales qui semble l'idée principale pour cette période, la lutte pour l'indépendance nationale des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, enfin, thème par certains côtés plus neufs, l'organisation de l'opposition à l'idée européenne. On voit que, dans tout cela, les problèmes proprement syndicaux qui furent évidemment évoqués ne tiennent qu'une place de second plan. Mais c'est qu'à la F.S.M. comme dans tous les mouvements communistes, on pose en dogme que la solution des problèmes économiques et sociaux est subordonnée à celle des problèmes politiques.

I. — LA COMPOSITION DU CONGRÈS

Les intentions des dirigeants de la F.S.M. ainsi que le problème essentiel qui se pose à eux, apparaissent dès que l'on analyse la composition du Congrès.

Il réunissait, en effet, 806 délégués et observateurs qui se répartissaient en trois catégories.

a) *Les délégués officiels des organisations nationales régulièrement affiliées à la F.S.M.* Le nombre de ces organisations n'a pas été donné; on sait seulement qu'elles étaient représentées par 416 congressistes au sens plein du terme.

b) Des délégués de centrales syndicales nationales ou d'organisations régionales non affiliées à la F.S.M. envoyés officiellement au Congrès par leur organisation, soit à titre de délégués, soit à titre d'observateurs. Les organisations ainsi représentées de façon officielle (1) étaient au nombre de 19, en y comprenant la *Confédération internationale des Syndicats arabes* (qui avait un observateur, son secrétaire général, Fathi Kamel) (2).

c) Des membres d'organisations affiliées à des centrales nationales elles-mêmes membres de la C.I.S.L. ou de la C.I.S.C., venus soit au nom d'un groupement local ou régional, soit au nom d'un groupe de travailleurs par qui ils avaient été directement « élus ». Il semble (mais le rapport de la Commission des mandats est peu explicite) que 95 fédérations d'industrie et syndicaux locaux de la C.I.S.L. ou de la C.I.S.C. aient eu ainsi de leurs membres au Congrès de Leipzig. (Certains d'entre eux seront nommés plus loin.)

Grâce à ces congressistes d'un caractère inhabituel, les organisateurs pouvaient prétendre que le Congrès réunissait les représentants de 105.777.620 travailleurs et travailleuses, dont 13.158.060 n'étaient pas membres de la F.S.M.

Mais il est évident que cet élargissement du Congrès ne répondait pas seulement, ni principalement au désir de faire nombre : il constituait un des éléments majeurs de la grande manœuvre à l'unité qui se déploie sur l'échiquier international (3).

Ce qu'on a bien voulu dire au Congrès des effectifs de la F.S.M. explique cette tentative d'élargir le recrutement du Congrès. Les organisations membres de la F.S.M. comptent au total 92.619.560 adhérents, est-il dit dans le rapport de la Commission des mandats. Mais les rapporteurs se sont bien gardés de dire comment

(1) En voici la liste :

AFRIQUE : *Afrique Française* : U.G.T.A.N. (Union Générale des Travailleurs d'Afrique du Nord); *Afrique du Sud* : Congrès sud-africain des syndicats; *Egypte* : Confédération Egyptienne des Syndicats.

ASIE : *Ceylan* : Congrès démocratique des travailleurs; *Indonésie* : Conseil central des syndicats musulmans (SAM BUMUSI), Fédération démocratique des Travailleurs d'Indonésie (K.B.K.I.), Organisation centrale des syndicats de la République d'Indonésie (S.O.B.R.I.).

Ne pas confondre cette dernière avec l'organisation affiliée à la F.S.M., le Centre syndical d'Indonésie, ou S.O.B.S.I.;

Japon : Conseil général des syndicats japonais (S.O.H.I.O.); *Liban* : Fédération des syndicats du nord du Liban; *Syrie* : Fédération générale des travailleurs de Syrie; Union des syndicats progressistes de Damas; *Thaïlande* : Congrès des travailleurs.

AMÉRIQUE : *Chili* : Centrale unique des travailleurs du Chili; *Brésil* : Pacte d'unité intersyndicale de Sao Paulo; *Haiti* : Confédération générale du Travail; *Nicaragua* : Union générale des travailleurs.

EUROPE : *Chypre* : Fédération des syndicats indépendants; *Yougoslavie* : Confédération des syndicats yougoslaves (un observateur).

(2) Il n'est pas inutile de souligner que les dirigeants de la C.I.S.L. avaient entrepris en sous-main des négociations avec la Confédération des syndicats arabes afin que celle-ci envoyât officiellement des observateurs au Congrès de Tunis, 5-13 juillet 1957. Ils essayèrent un refus, déguisé sous une condition inacceptable : les syndicats d'Israël ne devraient pas être représentés à Tunis.

(3) Afin de « légaliser » cette pratique (inaugurée au III^e Congrès de la F.S.M. à Vienne, en octobre 1953), le IV^e Congrès a modifié comme suit le paragraphe II de l'article 4 des statuts de la F.S.M. : « *Le Congrès syndical mondial est ouvert à toutes les organisations syndicales sans que leur participation entraîne leur affiliation à la F.S.M.* ». Les délégués « non affiliés » ont donc droit de vote. Mais comme il ne s'agit que de plébisciter des résolutions, c'est sans importance.

— Les congrès socialistes internationaux, jusqu'à celui de Londres en 1896, étaient ainsi ouverts à tout venant, mais c'était dans un tout autre esprit.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

ils se répartissaient entre les différentes centrales.

Toutefois, Saillant a fourni dans son rapport les indications suivantes. Les membres de la F.S.M. sont :

en U.R.S.S., plus de.....	47 millions
en Chine	13,7 —
en Tchécoslovaquie	3,8 —
en Pologne	5,9 —
en Allemagne soviétique	5,7 —

Au total, cela fait 76.100.000 adhérents. Aucun chiffre n'a été fourni (semble-t-il) au cours du Congrès touchant les effectifs des autres pays « socialistes », la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie, la Mongolie, la Corée du Nord et le Viet-Nam soviétique. On n'exagérerait certainement pas en estimant à 5 ou 6 millions le nombre des syndiqués de ces différents pays (4).

Il resterait donc, pour les organisations du monde libre, 10 ou 11 millions d'adhérents. La C.G.I.L. (italienne) s'attribue 4 millions d'adhérents; les dirigeants de la C.G.T. se montrent fort réservés sur le sujet des effectifs, mais on peut présumer qu'ils font figurer leur organi-

II. — LA MANŒUVRE « UNITAIRE »

Il n'est pas besoin d'insister beaucoup sur les raisons qui poussent les communistes à vouloir réaliser l'unité syndicale, l'unité d'action d'abord, l'unité organique ensuite. Officiellement, il s'agit d'accroître la puissance de l'action syndicale pour la défense des intérêts ouvriers. En fait, il s'agit d'accroître la force de pénétration de l'influence communiste dans le monde libre, à la fois parce que les organisations syndicales d'obédience communiste seraient ainsi arrachées à leur isolement et au discrédit ou à la méfiance qui en résulte, et parce que les communistes trouveraient dans l'alliance avec les syndicats libres des possibilités nouvelles pour entraîner derrière eux de plus larges masses de travailleurs, en attendant de conquérir des positions solides et inexpugnables au sein des organisations qui auraient accepté de collaborer avec eux.

Si les buts sont aisés à définir, il n'en est pas de même de la tactique. Car la répartition inégale des forces syndicales des deux blocs contraint les communistes à mener l'action sur des plans différents.

Ils proposent l'unité au sommet entre la F.S.M. et la C.I.S.L. Peut-être auraient-ils plus de chance d'aboutir si la F.S.M. ne débordait pas du monde communiste. Il se trouverait alors des dirigeants du syndicalisme libre pour accepter de parler « de puissance à puissance » avec ceux des syndicats du monde communiste. Mais dans la situation présente, des entretiens de ce genre auraient de graves répercussions sur les organisations syndicales libres dans tous les pays où elles ont à mener la lutte contre des organisations syndicales d'obédience communiste et les dirigeants de la F.S.M. ne peuvent pas faire fléchir le « non possumus » de la C.I.S.L. Pour réussir « l'alliance au sommet », mieux vaudrait que ne se posât pas le problème de « l'alliance à la base », ou bien alors il faudrait résoudre celui-ci d'abord.

La manœuvre se déroule ainsi sur un second plan. Mais, si sur ce plan elle donne, on le verra, des résultats dans certains pays, elle se

sation comme forte d'environ 2 millions d'adhérents sur les contrôles de la F.S.M. C'est assez dire, que, si l'on excepte en Europe la France, l'Italie et, dans une certaine mesure, les Pays-Bas, dans le reste du monde l'Indonésie, l'Inde et le Japon, la F.S.M. est à peu près inexistante. *Dans le monde communiste dont les portes lui sont fermées, la C.I.S.L. ne compte pas un seul adhérent. Mais dans les pays « capitalistes », là où la compétition est libre entre les diverses tendances du mouvement syndical, la F.S.M. rassemble à peine 11 millions de membres, tandis que la C.I.S.L. en réunit plus de 53 millions.*

On comprend — en présence de ces deux nombres dont le rapprochement vaut un référendum — que, dans un congrès international où, comme d'habitude, il devait être parlé exclusivement de l'action à mener dans le monde libre, on ait senti le besoin d'« étoffer » la représentation des travailleurs des pays « capitalistes » en faisant venir des délégués d'organisations indépendantes, et des délégués, la plupart fictifs, d'organisations affiliées à la C.I.S.L. Mais on comprend aussi les difficultés que rencontre la grande manœuvre à l'unité que poursuivent les dirigeants soviétiques depuis plusieurs années déjà, et surtout depuis le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. en février 1956.

heurte dans d'autres à des obstacles à peu près insurmontables, et dans d'autres encore, là où il n'existe pas d'organisation officielle à la F.S.M., elle n'offre aucun sens. Que pourrait bien signifier l'unité syndicale en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Etats-Unis, ailleurs encore? Dans ces pays, c'est par le noyautage des syndicats libres que les communistes peuvent arriver à imposer en partie leur politique, et ils s'y emploient.

Mais ils s'efforcent aussi d'aboutir d'une troisième façon, en poursuivant la manœuvre sur un plan intermédiaire, et ceci est de leur part relativement nouveau. Ils tentent, sans passer par la F.S.M., ni par la C.I.S.L., d'établir des contacts directs entre des confédérations nationales du monde libre et des centrales du monde communiste, ce qui, quand le climat international est à la « détente » (et c'est à peu près chaque fois que le veulent les dirigeants soviétiques), peut se réaliser assez facilement et s'avérer efficace (5).

L'attaque directe contre la C.I.S.L.

L'attaque menée directement contre la C.I.S.L. s'inspire d'une méthode chère aux tacticiens communistes. On cherche dans la doctrine, le programme, l'action immédiate de l'organisation qu'on veut amener à l'unité d'action quelques points sur lesquels on pourrait « se mettre d'accord » : on propose de contracter alliance uniquement pour la réalisation de ces projets limi-

(4) D'après diverses données, les effectifs officiels seraient de 2 millions en Roumanie, 1.400.000 en Hongrie, 1.200.000 en Bulgarie, et 70.000 en Mongolie.

(5) Cette méthode d'action soulèverait moins d'opposition de la part des syndicats libres. En 1956, au Congrès du T.U.C. britannique, une proposition visant à l'ouverture de pourparlers en vue de l'unité entre la F.S.M. et la C.I.S.L. fut repoussée par 6.055.000 mandats contre 1.922.000. Mais une autre proposition tendant à encourager l'échange de délégations syndicales entre la Grande-Bretagne et l'Union soviétique ne fut écartée que par 1.200.000 mandats de majorité (au lieu de 4.133.000).

tés, ...et, si le partenaire ne répond pas, ou répond par un refus, on l'accuse de n'avoir fait figurer les projets en question à son propre programme que pour la « frime », sans sincérité aucune, sans le moindre désir d'en obtenir la réalisation.

« La F.S.M. et la C.I.S.L. », lit-on dans la lettre ouverte adressée par le Congrès « à toutes les organisations syndicales internationales et à toutes les organisations syndicales nationales et locales qui ne sont pas affiliées à la F.S.M. », « la F.S.M. et la C.I.S.L. ont dans leur programme des revendications importantes analogues, en particulier : augmentation des salaires, semaine de quarante heures sans diminution de salaire, salaire égal pour un travail égal, solidarité au peuple algérien, interdiction des bombes A et H, etc., etc. Encore plus frappante est la coïncidence des points de vue exprimés par les organisations nationales affiliées à la F.S.M., à la C.I.S.L. et à la C.I.S.C. sur les revendications immédiates des travailleurs... Il n'y a pas de raison valable pour que l'existence de revendications communes, tant sur le plan national qu'international, ne conduise pas à une coopération plus suivie. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur tout et d'avoir tous les mêmes opinions politiques pour réaliser l'unité d'action des travailleurs. Il suffit d'avoir la volonté de défendre les intérêts ouvriers, d'accepter l'idée de la discussion, de la représentation démocratique, de non-ingérence dans les affaires internes des autres organisations et d'être d'accord pour rechercher des actions qui rapprocheront les travailleurs et leurs organisations. » (6)

Assurément, personne au Congrès ne se faisait d'illusion sur la réponse de la C.I.S.L. à ces propositions, qui n'ajoutent pas grand-chose aux précédentes. Mais elles permettront de « mettre dans leur tort » les responsables du mouvement syndical libre (7).

Saillant lui-même a souligné cette intention car, au lieu d'essayer d'entrer dans les raisons de la C.I.S.L., il s'est efforcé de rejeter sur celle-ci la responsabilité de la scission. Il a refusé, même par tactique, de considérer qu'il y avait égalité dans la faute. Il a au contraire présenté en tableau contrasté les mérites de la F.S.M. et les méfaits de la C.I.S.L.

« Nous devons dire qu'une observation a été présentée, à différentes occasions, sur les obstacles actuels à l'unité internationale, objection qui manque à notre avis d'objectivité.

« On a dit que l'existence de la F.S.M. et l'existence de la C.I.S.L. forment ensemble le principal obstacle actuel à l'unité.

« Ce jugement est abstrait. Quand on veut chercher où sont les obstacles à l'unité, il faut commencer par poser la question suivante : qui est pour l'unité et qui s'y oppose ?

« Nous avons plus de 90 millions de travailleurs membres de la F.S.M. Pas un seul de ses adhérents et aucun de ses dirigeants n'est hostile à l'unité. Aucune organisation nationale affiliée à la F.S.M. ne soulève d'objections à l'unité. La C.I.S.L. déclare avoir environ 50 millions d'adhérents. Nous avons la certitude que l'immense majorité de ceux-ci ne repoussent pas l'idée de l'unité que combattent pourtant avec acharnement quelques-uns de leurs dirigeants.

« Il n'existe pas de syndicats membres de la F.S.M. qui posent des conditions de discriminations politiques dans leurs relations internationales, ou pour en établir de nouvelles. Il n'en est pas de même pour certains des syndicats relevant de la C.I.S.L. Certains d'entre eux adop-

tent le principe de la discrimination politique entre travailleurs dans les questions syndicales.

« En aucun pays, la F.S.M. n'intervient pour organiser la scission syndicale. Les cas ne manquent pas de l'intervention en plusieurs pays de certains dirigeants de la C.I.S.L. pour provoquer des scissions syndicales.

« La F.S.M. a présenté plus de six propositions de rencontres et d'actions communes limitées à des revendications urgentes et vitales des travailleurs. Il faut que les travailleurs membres de la C.I.S.L. sachent que cette organisation n'a pas à son actif de telles démarches; elle est coutumière, au contraire, de refus ou silences opposés aux demandes qu'elle reçoit.

« La F.S.M. est née de l'unité en 1945. La C.I.S.L. est un produit de la scission de 1949. »

Et le secrétaire général a terminé cette diatribe d'un ton vraiment peu « unitaire » par ces mots : « Ne pas voir ces faits, n'en pas parler, les négliger aboutit à des jugements vagues, abstraits et injustes. »

A mots couverts, il s'en prenait évidemment à quelqu'un. On ne se tromperait pas, semble-t-il, en écrivant qu'il visait les syndicats polonais. Quelques semaines auparavant, le Conseil central de ces syndicats, réuni les 23 et 24 septembre, pour préciser l'attitude de la délégation polonaise au Congrès de Leipzig, avait entendu de dures critiques formulées contre la F.S.M. aussi bien par Loga-Sowinski, président de la Centrale, que par des dirigeants fédéraux. Ils avaient reproché notamment à l'organisation internationale de donner plus d'importance aux problèmes politiques qu'aux questions économiques et sociales et de dresser ainsi des obstacles à la coopération internationale, les divergences idéologiques entraînant la division des travailleurs que rapprocheraient la lutte pour des objectifs strictement professionnels (8).

La polémique, isolée de l'ensemble, n'est pas sans intérêt, ni même sans importance, car elle

(6) Dans son rapport, Louis Saillant avait mis plus particulièrement l'accent sur l'action en faveur de la paix et du désarmement, et il avait évoqué les déclarations du T.U.C., du D.G.B., et de certains leaders de l'A.F.L.-C.I.O. demandant la cessation des expériences atomiques. La communauté de vues entre la F.S.M. et la majorité de la C.I.S.L. sur le problème algérien a paru également offrir un terrain d'entente.

(7) Frachon, parlant au nom de la C.G.T. française, a montré dans quel esprit et à quelle fin se pratiquait la tactique à l'unité : « Depuis la scission de 1948, la C.G.T. a adressé de nombreuses propositions d'unité d'action et d'unité syndicale aux autres centrales. ... Nous l'avons fait honnêtement, sans aucun esprit de manœuvre ou de tactique, avec la volonté d'aboutir » [Est-il besoin de souligner le mensonge de ces affirmations?]. « Nous ne pouvons cependant pas ignorer que les dirigeants des autres organisations ne viendront pas d'eux-mêmes à cette unité et qu'ils ont besoin, pour y parvenir, de la pression de la classe ouvrière et de leurs propres adhérents. C'est pourquoi, nous n'avons jamais laissé un seul refus sans le commenter largement pour éclairer les travailleurs... » Ainsi, on fait des propositions inacceptables à la C.G.T.-F.O., on dénonce son refus de façon à troubler les adhérents et à les détacher des militants responsables.

(8) Autant qu'il soit possible d'en juger par ce qui a été publié des débats, Logo-Sowinski n'a repris au congrès qu'une partie de ses critiques. La délégation italienne — en particulier par la bouche de Fernando Santi — a fait écho dans une certaine mesure aux critiques polonaises. « Le problème de l'unité sur le plan international, présente des aspects différents de ceux de l'unité nationale », a dit Santi, et il a demandé que, faisant preuve « d'intelligence et de réalisme », on reconnût que les syndicats de la C.I.S.L., « en particulier ceux des pays capitalistes avancés comme l'Angleterre, l'Amérique du Nord, la Scandinavie, etc., représentent la grande majorité des travailleurs de leurs pays », qu'ils sont à l'heure actuelle « les interprètes des positions de lutte de la classe ouvrière de ces différents pays », et qu'ils ont réalisé « des conquêtes, dont certaines sont très avancées ».

permet de déceler dans deux ou trois secteurs du mouvement syndical communiste une certaine opposition au dogmatisme coutumier. Mais, ces quelques déclarations hérétiques, bien qu'on en trouve des échos jusque dans le discours de Di Vittorio, n'ont eu aucun effet sur le mouvement général du Congrès, à peu près aucun sur l'orientation finalement acceptée. Cette opposition reste confinée dans la partie européenne de la F.S.M., et l'Europe n'a pour le moment qu'une importance secondaire aux yeux des dirigeants communistes.

L'attaque des centrales nationales

Si la C.I.S.L. est difficile à ébranler du dehors par des propositions d'unité d'action, il n'est pas impossible de se ménager à l'intérieur des complicités, de gagner certaines des organisations qui y sont affiliées, et par suite d'affaiblir la résistance qui se manifeste au Comité exécutif. D'où l'attaque diversifiée lancée en direction des centrales nationales.

a) L'unité d'action

La première forme que prend cette attaque, la plus voyante en tout cas, est celle de l'unité d'action. Il n'est pas besoin d'insister sur les efforts déployés en France par la C.G.T. — efforts qui ne demeurent pas tout à fait stériles, notamment quand ils sont orientés vers la C.F.T.C. Mais d'autres expériences, plus concluantes, ont été exposées au Congrès. La plus caractéristique fut celle de l'Indonésie.

En dehors du S.O.B.S.I. (dont le sigle est depuis la fin de novembre 1957 devenu familier à l'opinion mondiale et qui est affiliée à la F.S.M.), il existe en Indonésie plusieurs autres centrales syndicales, notamment l'Organisation Centrale des Syndicats de la République d'Indonésie (S.O.B.R.I.), la Fédération Démocratique des Travailleurs d'Indonésie (K.B.K.I.), le Conseil Central des Syndicats Musulmans (S.A.M.B.U.S.U. M.I.). Ces trois organisations avaient accepté de se faire représenter officiellement au Congrès de Leipzig, et c'est donc en leur présence que Njono, secrétaire général de la S.O.B.S.I. (et vice-président de la F.S.M.), a vanté les mérites de l'unité d'action.

Les différences de tendances politiques, de croyances religieuses et d'affiliations internationales des centrales nationales ne représentent pas dans la pratique un obstacle à l'unité d'action, a-t-il déclaré en substance, car cette unité a des bases solides qui lui sont fournies par les problèmes à résoudre en commun. « En Indonésie, ce ne sont pas seulement les questions concernant le monde du travail qui peuvent rapprocher les centrales nationales et les syndicats, mais également des problèmes d'ordre national... En cherchant ensemble une solution à ces problèmes et en luttant ensemble, différentes formes de coopération peuvent être trouvées. On connaît surtout le conseil de coopération des syndicats des travailleurs gouvernementaux. Presque tous les syndicats des travailleurs employés dans les ministères et les bureaux gouvernementaux affiliés à des fédérations différentes dont certains adhèrent à une centrale nationale et d'autres sont autonomes, sont représentés dans cet organisme qui existe depuis trois ans. Un organisme de coopération analogue a été créé pour les travailleurs employés dans les grandes entreprises étrangères. Il comprend les syndicats affiliés au S.O.B.S.I. et d'autres qui ne le sont pas. »

Les mouvements révolutionnaires dont l'Indo-

nesie a été le théâtre à la fin de novembre et au début de décembre 1957 restent trop mal connus dans le détail pour qu'on puisse dire quelle part y ont pris les syndicats autres que ceux du S.O.B.S.I. Mais il est fort significatif que les dirigeants des syndicats d'obédience communiste aient cherché et soient parvenus à réaliser l'unité d'action syndicale (c'est-à-dire à s'assurer le contrôle direct et indirect de tout le mouvement syndical) dans les ministères et les organismes gouvernementaux (ce qui est un bel exemple d'investissement souterrain du pouvoir) et dans les grandes entreprises étrangères (là où les communistes, sous le couvert des syndicats, s'approprièrent à porter le coup décisif).

b) Le noyautage

La seconde méthode, plus discrète, est tout aussi classique. Il s'agit d'introduire à l'intérieur des organisations syndicales libres des militants sûrs qui travailleront à y propager, sous une forme ou une autre, des idées propices à la politique menée dans le moment par le Parti communiste.

On sait qu'il y a depuis fort longtemps des communistes au sein des *Trade Unions britanniques*. Ils avaient dix « observateurs » au Congrès, conduits par Thomas Walmsley, qui a rappelé que 3.500.000 voix s'étaient portées en 1956, au Congrès du T.U.C., sur une motion réclamant l'unité syndicale internationale (9).

On connaît moins le travail mené au sein des syndicats suédois. Les délégués venus de Suède étaient des « élus des travailleurs », ce qui n'est certainement pas une garantie de « représentativité », mais le chef de la délégation, Arne Svensen, est membre de la Commission centrale des salaires de la Fédération du Bâtiment, et il a pu faire état d'échanges de délégations syndicales avec l'U.R.S.S. (bien qu'ils se fassent sans l'accord des directions des syndicats) (10).

De Norvège, il était venu huit observateurs, « élus et délégués par les membres de leurs organisations syndicales » (affiliées à la C.I.S.L.) « et par leurs clubs ouvriers », ce qui ne signifie pas grand-chose, bien que leur porte-parole, Charles Jensen, fut le président de l'Union des Plombiers d'Oslo, c'est-à-dire un militant chargé d'une responsabilité déjà importante.

(9) Au sein du T.U.C. britannique, l'évolution de l'opinion sur ce point est donnée par le rapprochement de scrutins intervenus à l'occasion des congrès annuels.

En 1949, le congrès approuva la rupture avec la F.S.M. par 6.258.000 voix contre 1.107.000. En 1954, il repoussa une demande d'ouverture de pourparlers entre la C.I.S.L. et la F.S.M. par 5.986.000 contre 1.886.000. En 1955, un texte d'Arthur Horner, le secrétaire communiste du syndicat des mineurs, texte dont l'esprit était le même, mais la lettre moins précise, obtint 3.431.000 voix contre 4.457.000. En 1956, le syndicat des chaudronniers demanda à nouveau l'ouverture de pourparlers en vue de la réunification syndicale entre la F.S.M. et la C.I.S.L. Sa proposition fut écartée par 6.055.000 mandats contre 1.922.000. L'évolution est donc la suivante : En faveur de l'unité avec la F.S.M., les communistes ont obtenu :

1949 : 15 % des suffrages exprimés ;
1954 : 23 % des suffrages exprimés ;
1955 : 43 % des suffrages exprimés ;
1956 : 24 % des suffrages exprimés.

(Pour plus de détails, voir *Les Etudes Sociales et Syndicales*, n° 20, oct. 1956 : Le 88^e Congrès des Trade-Unions.)

(10) Le journal du Syndicat des Ouvriers du Bâtiment de Stockholm (12.000 adhérents) auquel appartient Svensen, a publié en septembre un article consacré à l'élection d'Arne Geiger, président de la Fédération syndicale suédoise à la présidence de la C.I.S.L. :

« Nous espérons que le nouveau président se rendra mieux compte que son prédécesseur, Omer Bew, de la nécessité d'une véritable collaboration syndicale internationale... »

Plus sérieux est le cas de l'Autriche, qui n'a qu'une centrale syndicale, l'O.E.G.B., affiliée à la C.I.S.L. Mais au sein de cette centrale existe une fraction dite de l'Unité syndicale qui est représentée au Conseil général et au Comité exécutif de la F.S.M. (par Gottlieb Fiala, membre suppléant du C.E.) et qui avait délégué au Congrès Otto Horn, membre du Presidium de l'O.E.G.B.

Le Chili présente un phénomène à peu près analogue : il s'y est constitué en 1953 une *Centrale Unique des Travailleurs du Chili* (C.U.T.Ch.) qui n'est affiliée ni à la F.S.M., ni à la C.I.S.L., mais qui rassemble des syndicats ou des fédérations membres de l'une et de l'autre. Son trésorier, Julio Benitez, est monté à la tribune du Congrès de Leipzig.

Signalons encore, bien que nous n'en ayons pas trouvé d'écho dans les comptes rendus du IV^e Congrès, que des dirigeants syndicaux canadiens ont demandé, ces temps derniers, la réintégration dans le Congrès du Travail Canadien (C.L.C.) des syndicats « progressistes » expulsés des anciennes centrales nationales avant leur fusion de 1956.

Qu'au Maroc et en Tunisie les organisations relevant de la F.S.M., soit directement, soit par l'intermédiaire de la C.G.T. française sont entrées à P.U.M.T. et à P.U.G.T.T., affiliées à la C.I.S.L., et que le P.C. algérien vient de donner l'ordre à ses militants de quitter l'U.G.S.A. (ex-U.D.C.G.T. d'Algérie) pour entrer à l'U.G.T.A., elle aussi affiliée à la C.I.S.L. On pourrait multiplier les exemples.

Les deux plus caractéristiques sont offerts par l'Australie et par l'Allemagne fédérale.

Le *Conseil Australien des Trade Unions* (A.T.U.C.), membre de la C.I.S.L., n'était pas représenté officiellement au Congrès de Leipzig (les choses n'en sont heureusement pas encore à ce point). Mais plusieurs de ses membres y assistaient (dont James Young, président de la section de Sydney de la Fédération des Dockers). Sans doute est-il impossible d'empêcher des militants communistes, chargés de fonctions syndicales déjà importantes, de se rendre de leur propre chef à un congrès de la F.S.M. Mais Sallant, dans son rapport, a pu faire état des résolutions de six grandes fédérations australiennes, adoptées en vue du Congrès de l'A.T.U.C., et réclamant la réunification du mouvement syndical international (11).

En Allemagne, le D.G.B. est l'objet d'un assaut continu. Bien entendu, les communistes exploitent le désir très légitime des Allemands de l'Ouest de voir reconstituer l'unité allemande, et c'est principalement le F.D.G.B., de l'Allemagne soviétique, qui est chargé de poursuivre le travail de noyautage.

On se souvient que, lors des grèves du Hanovre, la F.S.M. avait envoyé d'importants secours en argent, que le D.G.B. avait refusés, et qu'il avait donné aux réfugiés hongrois — ce qui était une excellente réponse. Mais, si la résistance est solide au niveau des organismes confédéraux, des failles se révèlent à d'autres niveaux.

Depuis 1953, les communistes ont réussi à faire venir chaque année des adhérents et des militants du D.G.B. à des conférences communes, qui ont lieu à Leipzig. A la cinquième (15-16 juin 1957), 486 membres du D.G.B. étaient présents, dont 80 % avaient des fonctions syndicales. La sixième (il y en a eu deux cette année) a réuni le 9 septembre 1.300 militants syndicaux, et il y fut décidé de constituer des comités d'entente entre le F.D.G.B. et des membres du D.G.B. dans toute l'Allemagne et à tous les échelons (12).

Des organismes locaux du D.G.B. ont accepté officiellement cette collaboration. Le Congrès des Postiers (D.G.B.) a autorisé une délégation des postiers F.D.G.B. à assister à ses débats, en avril 1957. Le Congrès des syndicats de la fonction publique, des transports et communications a agi de même. Le 2 septembre 1957, la quatrième conférence de la Fédération du Bois du D.G.B. votait, à la majorité, une résolution demandant l'établissement de contacts officiels avec la fédération similaire du F.D.G.B.

Bien que le principal du travail soit effectué par le F.D.G.B., d'autres viennent lui prêter main forte pour tenter d'ébranler de l'intérieur le lourd bloc du D.G.B. C'est ainsi que les 29 et 30 juin 1957, des militants syndicaux du D.G.B. et de la C.G.T. se sont rencontrés à Paris puis à nouveau en décembre.

**

Certes, bien que de multiples faits pourraient être ajoutés à ceux qui sont ici relevés, il ne faudrait pas croire ni que le D.G.B., ni que l'A.T.U.C., ni qu'aucune des autres organisations citées soient sur le point de basculer dans l'autre camp. Mais ils mettent en relief l'un des aspects de la tactique de la F.S.M. (et des communistes qui l'inspirent) : il faut conquérir la C.I.S.L. du dedans afin qu'elle appuie sur des points décisifs la politique de l'Union soviétique. On ne saurait jurer qu'ils n'y parviendront pas.

c) Les relations de centrale à centrale

La troisième méthode utilisée pour ébranler la résistance de la C.I.S.L., consiste à établir (ou à tenter d'établir) des relations étroites entre des Confédérations nationales de pays d'au-delà du rideau de fer et celles du monde libre adhérant à la C.I.S.L.

« Le IV^e Congrès estime », dit la résolution générale, « que, dans la période présente, il convient d'accélérer le développement des relations syndicales et des échanges de délégations entre organisations nationales de toutes affiliations ou sans affiliation internationale, sur la base :

« — du respect mutuel et de la non-ingérence dans les affaires syndicales nationales ou dans celles des organisations de catégories professionnelles ;

« — de l'échange d'informations, d'organisation de rencontres et de discussions sur un pied d'égalité ;

« — de la recherche des questions sur lesquelles les travailleurs peuvent s'unir, de la fixa-

(11) Ce sont les fédérations des *Chaudronniers*, des *Employés de l'industrie de la viande*, de la *Mécanique*, des *Lamineurs*, des *Forgerons* et du *Bâtiment*. A l'ordre du jour du congrès figuraient les questions suivantes : rétablissement des relations diplomatiques avec l'U.R.S.S., établissement des relations diplomatiques et commerciales avec la Chine, opposition à la nomination du général nazi Speidel à la tête (1) de l'O.T.A.N.

Le Congrès de l'A.T.U.C. s'est tenu à Sydney du 23 au 27 septembre 1957. Une demande d'exclusion des délégués de la fédération des Dockers, dont le secrétaire général, J. Healy, avait participé en mai à la conférence de l'Union internationale syndicale des Travailleurs des Transports, des Ports et de la Pêche (département profession de la F.S.M.) fut écartée par 376 voix contre 52. Le congrès refusa également à une large majorité d'inscrire la question de Hongrie à l'ordre du jour. Une modification des statuts a été adoptée qui semble donner une plus large représentation aux fédérations à direction pro-communiste au sein du Comité exécutif.

(12) Il y avait au congrès de Leipzig 80 délégués d'Allemagne occidentale, tous membres des syndicats du D.G.B. Leur porte-parole était un certain Willi qui a déclaré « parler contre la volonté de sa direction syndicale ».

tion des objectifs et mots d'ordre communs, et de l'élimination volontaire des points sur lesquels il n'y a pas accord.»

Cette directive générale a été appuyée deux mois après le Congrès de Leipzig, par une résolution du Comité central du Parti communiste soviétique sur le travail du Parti dans les syndicats, en date du 17 décembre 1957 : « *Le Conseil central des syndicats soviétiques* », y est-il dit, « *et les syndicats des diverses branches de l'industrie de l'U.R.S.S. doivent élargir les contacts amicaux et la collaboration avec les syndicats et les travailleurs des divers pays, y compris les centres syndicaux nationaux appartenant aux associations internationales réformistes, catholiques et autres. Il convient d'élargir les contacts et la collaboration avec les syndicats des pays coloniaux et dépendants, à quelque groupement international qu'ils appartiennent.* »

Toutefois, les tentatives que les syndicats soviétiques feront dans ce sens, en particulier dans les pays de l'Occident, n'ont pas beaucoup de chance d'aboutir, même s'ils essaient de faire revivre l'ancienne *Commission syndicale anglo-soviétique*, constituée en 1942, et qui fut le germe de la première F.S.M. Ce sont en Europe les syndicats polonais, en Asie les syndicats chinois qui semblent devoir mener avec le plus d'efficacité et de chance cette partie de l'offensive générale.

Les propositions du *Conseil central des syndicats polonais* risquent de placer les organisations occidentales devant un choix difficile. Faut-il y répondre favorablement, dans l'espoir que cela aidera les communistes polonais, ou certains d'entre eux, à se détacher de la domination soviétique ? Ou faut-il craindre que les communistes polonais, et tout particulièrement ceux des syndicats, jouent (consciemment ou à leur insu) le rôle d'un appât entre les mains des dirigeants du communisme mondial. Car il est certain que ceux-ci, tout en combattant chez les communistes polonais toute tentative sérieuse d'indépendance, n'hésiteront pas à se servir et déjà se servent de la sympathie qu'a suscitée en Occident « l'Octobre polonais », qu'ils mettront et qu'ils mettent déjà en avant les Polonais, là où eux-mêmes n'ont aucune chance de réussir. Le « plan Rapacki » est un exemple de cette méthode sur le terrain diplomatique. On pourrait presque parler au même titre d'un « plan Loga-Sowinski ».

Qu'a proposé, en effet, le président du Conseil central des syndicats de Pologne ?

« *Nous tenons à déclarer du haut de cette tribune* », a-t-il proclamé avec quelque solennité, « *que notre affiliation à la F.S.M. ne devrait pas empêcher ceux qui désirent une collaboration sur une base très large d'établir des relations avec les syndicats polonais, tout comme pour nous l'affiliation à la C.I.S.L. ne sera pas un obstacle à l'établissement d'une collaboration avec les syndicats britanniques (13), belges ou autres.* »

On pourrait tenir cette déclaration pour une innovation polonaise, et y voir la marque d'une certaine volonté d'émancipation de la part des « communistes nationaux », d'autant plus que Loga-Sowinski avait tenu les mêmes propos à la réunion des 23 et 24 septembre des syndicats polonais dans un contexte plein de critique à l'égard de la F.S.M. (14).

Mais on a vu plus haut que dans sa résolution générale, en termes il est vrai plus voilés, le Congrès avait fait sienne cette proposition, ce qui laisse à penser que, malgré son allure héré-

A NOS LECTEURS

Les numéros 165, 166, 172, 177, 178, 180, 181 et 185 de notre bulletin sont totalement épuisés.

Nous saurions gré à ceux des membres de notre association qui ne conservent pas la collection d'*Est & Ouest* de nous retourner ceux de ces numéros qui ne leur sont plus utiles, ce qui nous permettra de satisfaire les demandes qui nous sont faites par ailleurs.

tique, elle n'allait pas autant qu'elle le paraissait à l'encontre des projets des dirigeants soviétiques. Et on conçoit encore plus de doute à l'égard de l'indépendance des syndicats polonais, lorsqu'on se reporte à une seconde proposition de Loga-Sowinski.

Après avoir posé que, dans certaines régions du globe, les nations voisines avaient des problèmes communs qui leur étaient propres, et qui créaient « *une plate-forme naturelle pour le développement de leur collaboration, également en ce qui concerne les classes ouvrières de ces pays* », il a cité divers exemples dont celui-ci de la « *collaboration entre les syndicats des pays baltes* ».

« *Par delà la Baltique* », a-t-il dit, « *nous partageons avec les pays scandinaves de nombreux intérêts d'ordre économique et culturel. Cette communauté d'intérêts s'est récemment exprimée par l'idée de transformer cette région en une zone de paix englobant tous les pays riverains de la Baltique. Qui donc, sinon la classe ouvrière de ces pays et ses organisations syndicales, pourrait avoir plus d'intérêt à un tel règlement des rapports baltes ?* »

Il faisait allusion à la tentative inaugurée en juillet dernier, de réunir les organisations syndicales des pays scandinaves, du Danemark, de Pologne et d'Allemagne soviétique, pour demander l'interdiction de la fabrication et du stockage des armes atomiques et empêcher l'établissement de rampes de lancement en Allemagne occidentale, en Norvège et au Danemark. Les « travailleurs » du chantier naval de Helsingoï, au Danemark, et ceux du chantier naval de Warnow, en Allemagne soviétique, lancèrent un appel en vue d'une conférence de tous les travailleurs des chantiers navals et de la métallurgie de la Baltique — qui devait avoir lieu à Rostok en décembre, avec pour programme de slogan « *la Baltique, mer de paix* ». Au dernier congrès national des combattants de la paix en Finlande, au début de décembre, un délégué du F.O.G.B. a d'ailleurs proposé des assises plus larges, une conférence ouvrière des syndicats des pays de la mer Baltique.

Est-il besoin de souligner que ce projet, auquel les syndicats polonais accordent leur parrainage et dont ils ont fourni la justification théorique, épouse très exactement les tentatives soviétiques pour obtenir la neutralisation de toute la Scandinavie ?

(13) On sait qu'en septembre 1957, un certain nombre de syndicalistes britanniques ont visité la Pologne sur l'invitation des syndicats polonais.

(14) Voici ses propos d'alors : « *les organisations syndicales polonaises estiment devoir mettre très largement à profit toutes les possibilités qui leur sont offertes pour collaborer avec les syndicats des différents pays ; de telles possibilités peuvent exister dès qu'il y aura communauté d'opinion, ne fût-ce que sur un seul problème... Nous estimons que notre affiliation à la F.S.M. ne doit pas nous empêcher d'entrer en rapport avec d'autres organisations syndicales, de même que l'affiliation de celles-ci à la C.I.S.L. n'est pas pour nous un obstacle de collaboration.* »

Le cas de la *Fédération des Syndicats de Chine* est moins ambigu, car l'orthodoxie des communistes chinois et leur fidélité à Moscou ne sont pas douteuses, quoi qu'on en ait dit. Or, ils multiplient les contacts officiels avec les centrales syndicales de l'Asie (y compris celles du Proche-Orient) aussi bien avec celles qui sont affiliées à la C.I.S.L. qu'avec celles qui sont demeurées autonomes. Depuis le printemps 1957, ils ont noué des rapports assez suivis avec le *Conseil syndical malais* et l'évolution du *T.U.C. australien* a été accélérée par les échanges de délégations syndicales entre la Chine et l'Australie.

Aucune des trois méthodes ici analysées n'est originale ou neuve : elles ont toutes été utilisées à diverses reprises depuis quarante ans. La nouveauté, c'est qu'on y ait recours en même temps, soit sur des points différents du globe, soit même dans la même région et par les mêmes organisations. On se demande souvent en quoi consiste la nouveauté apportée depuis la mort de Staline dans les méthodes d'action du mouvement communiste mondial. Il semble bien qu'elle soit essentiellement dans cette diversité, dans l'emploi simultané de tactiques différentes. Du temps de Staline, toute l'Internationale devait au même moment faire la même politique, user du même stratagème, développer la même manœuvre. Ses héritiers apportent plus de souplesse dans le maniement du mouvement communiste international. Ils tendent au même but que lui : comme lui ils inspirent et contrôlent tout — et ils usent des mêmes recettes que lui : ils y mettent seulement moins de raideur.

Les organisations autonomes

Les dirigeants de la F.S.M. abordent encore d'une autre manière le problème de l'unité syndicale mondiale : ils utilisent *les organisations autonomes* moins pour les absorber, pour les amener à rallier leur internationale que pour s'en servir comme trait d'union, comme instruments d'approche de la C.I.S.L. et des organisations qui lui sont affiliées.

C'est à la huitième session du Conseil général de la F.S.M. tenue à Sofia, du 27 septembre au 3 octobre 1956, que l'accent fut mis pour la première fois, semble-t-il, sur le rôle qu'on pourrait faire jouer dans le plan stratégique soviétique aux organisations syndicales — confédérations nationales ou fédérations professionnelles — qui n'appartenaient ni à la C.I.S.L., ni à la F.S.M. (15). Jusqu'alors, elles étaient tenues pour « scissionnistes » et elles étaient ou combattues, ou « manœuvrées » de manière à les amener à entrer à la F.S.M. Elles semblaient en effet offrir un exemple redoutable : l'autonomie n'offrait-elle pas une solution élégante à ceux qui hésitaient

entre la C.I.S.L. et la F.S.M., entre l'Ouest et l'Est ?

Or, les dirigeants communistes ont si bien vu l'utilisation qu'ils pourraient faire de ces organisations, souvent fondées depuis peu d'années et encore sans tradition qui leur fixe une orientation, qu'ils ont eux-mêmes créés de ces organisations.

Le cas typique est celui de l'Union générale des travailleurs d'Afrique Noire, l'U.G.T.A.N., fondée au début de 1957, et qui n'est pas autre chose que l'ancienne organisation de la C.G.T. en A.O.F. grossie de quelques syndicats jusqu'alors autonomes ou d'autre obédience. Il ne s'agissait pas, pour les syndicalistes de l'Afrique Noire française, de se réfugier dans l'autonomie. Leur autonomie, ceux qui les ont inspirés la veulent agissante. « *Notre désaffiliation* », a déclaré au Congrès Diallo Seydou, le secrétaire général de l'U.G.T.A.N., « *n'est pas une opposition fondamentale à la F.S.M., ni la recherche d'une autre affiliation, c'est surtout la recherche farouche de l'unité, du rapprochement de tous les Africains sans considération aucune.* »

Unité sur le plan africain, assurément. Mais unité aussi sur le plan international. L'U.G.T.A.N. avait un « observateur » au Congrès de la C.I.S.L. à Tunis comme elle en avait au Congrès de Leipzig. Est-ce que les communistes, auxquels elle demeure liée, ne pourront pas se servir d'elle pour amener les dirigeants de la C.I.S.L. qui désirent son affiliation à faire quelques-unes des concessions qui serviraient la diplomatie soviétique ?

C'est cette même politique de reconnaissance (apparente) des organisations autonomes qui inspirent les dirigeants de la F.S.M. dans leur rapport avec la Fédération Internationale des Syndicats Arabes (laquelle aussi a été « courtisée » par la C.I.S.L. et le sera derechef) ou avec telle organisation comme l'une des quatre centrales japonaises, le Conseil général des syndicats du Japon, S.O.H.Y.O., qui depuis un an déploie des efforts singuliers en faveur de l'unité syndicale. Au Congrès de Leipzig, l'orateur japonais, Hosoi Soichi, pouvait parler au nom d'une délégation syndicale composée de représentants officiels d'organisations syndicales affiliées à la F.S.M. à la C.I.S.L. et d'organisations autonomes.

D'après le rapport de la commission des mandats, les organisations autonomes représentées au Congrès de Leipzig totalisaient 9.586.870 adhérents. Elles sont donc numériquement à peu près de même force que les centrales du monde libre affiliées à la F.S.M. Ce ne serait donc pas là un appoint de force négligeable. Mais ces organisations sont plus utiles en demeurant au dehors, si, avec leur aide, il est possible d'amener la C.I.S.L. à composition sur un point ou l'autre.

III. — LA LUTTE CONTRE LE COLONIALISME

On devait s'attendre à ce que la question coloniale occupât une grande place dans les travaux du Congrès de Leipzig puisqu'aujourd'hui l'éviction de l'Europe et des Etats-Unis de tous les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine où ils exercent encore de l'influence est l'objectif majeur de la stratégie soviétique. C'est ce qui est advenu. Sur 35 documents adoptés par le Congrès — résolutions, manifestes, rapports, télégrammes — 16, près de la moitié, concernent exclusivement ce point de l'ordre du jour.

Toutefois, sur ce chapitre, comme sur celui

de l'unité, le Congrès n'a eu à entériner que des affirmations déjà connues.

La méthode

C'est S.A. Dange, secrétaire général de l'A.I. T.U.C. (Inde), vice-président de la F.S.M. (et, depuis les élections générales de 1957, député

(15) Cette politique semble n'avoir été qu'à moitié approuvée par Di Vittorio qui à Sofia, condamna en termes très durs « l'autonomisme ».

de Bombay) (16) qui a présenté le rapport et exposé une doctrine et une tactique qui sont très exactement celles du mouvement communiste mondial, sans être dissimulées (comme c'est le cas quand les communistes définissent une politique syndicale pour l'Occident) derrière des références au syndicalisme, à ses méthodes et à ses buts.

Un seul objectif doit être retenu : l'indépendance nationale, la lutte contre les colonialistes et impérialistes occidentaux. Et pour cela, faisant passer au second plan ou remettant à plus tard les revendications économiques et sociales, on fera alliance avec la « bourgeoisie nationale », car, selon la conception dite marxiste (mais dont la vérité est aussi contestable que l'attribution à Marx) cette bourgeoisie a « un caractère double » : « force patriotique et anti-impérialiste, elle est intéressée par l'accroissement égoïste de ses propres intérêts de classe et elle a donc tendance à se satisfaire de compromis et à vaciller face à l'impérialisme » (S.A. Dange).

On voit ici comment les communistes entendent faire succéder la lutte de classe à la lutte nationale en continuant d'utiliser les passions nationalistes ou xénophobes. Selon leurs conceptions anciennes, ils devaient, une fois l'indépendance acquise sous les auspices d'une union (très fallacieuse) des diverses forces « nationales », renoncer aux slogans nationaux et mettre en avant les revendications sociales.

Une étape intermédiaire est maintenant prévue. Les nouveaux gouvernements, si hostiles qu'ils se veuillent aux anciennes puissances protectrices, savent bien qu'ils ont besoin de l'aide financière, économique et technique des Occidentaux pour développer la production. Ce n'est donc pas par simple égoïsme de classe, mais par souci de l'intérêt général qu'ils protègent les « capitalistes monopoleurs » étrangers installés dans leur pays : ils ont encore besoin d'eux, et ils ont besoin aussi que d'autres qu'eux apportent leur concours en capitaux, en hommes et en machines. Même les plus xénophobes d'entre eux peuvent donc justifier du point de vue nationaliste le plus étroit cette politique de compromis que les communistes leur reprochent. Seulement, les foules primitives fanatisées contre « l'étranger » n'entendent rien à ce langage, et elles prêtent volontiers la force de leur nombre aux agitateurs à qui la F.S.M. a recommandé, pour cette phase de l'évolution, ce slogan : « nationalisation du capital étranger ».

Que cette guerre déclarée au capital étranger soit néfaste aux pays nouvellement indépendants, c'est ce dont les communistes n'ont aucun souci.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Dange sait parfaitement, puisqu'il le dit, que cette manière de traiter les entreprises étrangères, de les exproprier pratiquement sans indemnité, conduit les « impérialistes étrangers » — lorsqu'on les presse pour une aide économique — à exiger « des garanties pour la propriété de leur capital contre toute nationalisation prochaine ou à venir » ainsi que « la liberté d'exporter leurs bénéfices et un statut spécial pour leurs techniciens ». Mais, aux yeux des agitateurs communistes, cela ne pourra offrir que des avantages : il sera plus facile de mettre en relief « l'égoïsme » et la « rapacité » des capitalistes étrangers; les Occidentaux se détourneront de plus en plus de pays où aucune garantie n'est assurée à leur travail et à leurs capitaux; la mince couche modernisée de la population — ce que les communistes appellent la bourgeoisie nationale — se trouvera ainsi isolée en même temps qu'incapable de tenir, sur le plan économique et social, les promesses faites pendant la lutte pour l'indépendance. Quelle magnifique carrière s'ouvrira alors à l'agitation communiste !

Cette politique offrira aussi l'avantage de faire mieux ressortir la générosité de l'Union soviétique et des autres pays socialistes. « Le peuple de l'Inde apprit avec joie que l'Union soviétique demandait pour les prêts un taux d'intérêt nominal ne s'élevant qu'à 2,25 % pour le service de l'emprunt, alors que les financiers britanniques, allemands ou américains réclamaient au moins 4 ou 5 % », a déclaré Dange, qui souligna aussi que l'U.R.S.S. acceptait le remboursement en roupies avec lesquelles elle achèterait des marchandises indiennes.

Plus conscient de la réalité des choses que les publicistes occidentaux, Dange n'a pas caché que cette générosité n'allait pas très loin : « Le volume d'aide fourni par les pays socialistes peut, pour diverses raisons (on eut aimé qu'il précisât) ne pas être suffisant aujourd'hui pour permettre par elle-même l'industrialisation de ces pays », a-t-il reconnu (sans aller toutefois jusqu'à montrer que cette modicité des capitaux fournis — et non par des particuliers mais par un Etat — permettait à celui-ci de se montrer généreux en matière d'intérêt et de remboursement). Mais il a tout de suite souligné (par référence implicite aux théories marginalistes) que, « même lorsqu'elle est symbolique », l'aide soviétique offre des avantages économiques concrets, car « elle fait baisser le ton dictatorial des monopoleurs » et permet aux gouvernements « d'obtenir d'eux de meilleures conditions par la simple menace de s'adresser au camp socialiste ».

L'Union soviétique apparaît ainsi comme la grande amie, la protectrice désintéressée, et ceux qui sont ses laudateurs (ses serviteurs), reçoivent de ce fait un surcroît de prestige et d'influence.

La tactique

Les principes de la méthode ainsi définis, S.A. Dange a passé en revue le déroulement de la lutte contre le colonialisme à travers le monde. Ne retenons de son exposé que quelques points qui mettent en relief les éléments les plus importants de la tactique présente de la F.S.M. (et du mouvement communiste mondial).

Il a souligné avec force l'importance de l'Afrique. Les monopoles impérialistes, a-t-il dit

(16) L'A.I.T.U.C., affiliée à la F.S.M. et dominée par les communistes, a réussi à faire élire 41 de ses candidats à l'Assemblée nationale ou aux Assemblées d'Etat de 1957.

en substance, cherchent à compenser en Afrique les pertes qu'ils ont subies en Asie; ils espèrent que l'Afrique leur viendra en aide, qu'elle leur « donnera le temps de respirer » (en leur fournissant des bénéfices supplémentaires, qui leur permettront d'apaiser ou de prévenir la révolte des ouvriers occidentaux), qu'ils trouveront ainsi « grâce à la main-d'œuvre bon marché de l'Afrique arriérée et à ses vastes ressources dans lesquelles on peut puiser, la possibilité non seulement de glaner des surprofits mais encore de désorganiser par la concurrence les économies des nouveaux pays indépendants (17).

Aussi, a conclu Dange, « la classe ouvrière africaine et ses masses opprimées DOIVENT RECEVOIR UNE AIDE PARTICULIÈRE des travailleurs du monde entier pour se libérer des impérialistes. La classe ouvrière de l'Inde, d'Égypte et du monde arabe doit considérer que c'est pour elle une OBLIGATION SPÉCIALE de mettre fin, avec l'aide de la classe ouvrière d'Europe et du monde socialiste, aux régimes monopolistes et racistes imposés aux peuples africains ».

« Aide particulière », « obligation spéciale ». Il existe déjà des signes fort clairs de l'entrée en application de ce programme.

Dange a mis en relief également la nécessité de coopérer avec les organisations syndicales autonomes et c'est même la prolifération d'organisations sans affiliation internationale au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans le Sud-Est asiatique qui a suggéré aux dirigeants communistes leur tactique actuelle. Outre le rôle qu'elles jouent dans la lutte contre le colonialisme et pour l'indépendance nationale, elles contribuent aussi à « la promotion de l'unité entre les syndicats des différents pays », a assuré Dange. Et il a cité, en plus de S.O.H.Y.O. au Japon, l'U.G.T.A.N. dans l'Afrique française, la Confédération internationale des travailleurs arabes et la Centrale unique des travailleurs du Chili (C.U.T.Ch.).

Troisième aspect de la tactique : travailler au sein de la C.I.S.L. pour amener l'organisation

rivale à accentuer encore sa lutte contre le colonialisme et à rejoindre ainsi la F.S.M. dans son action. « Nous espérons, a dit Dange, qu'au sein de la C.I.S.L., les syndicats qui sont en faveur de l'indépendance nationale s'uniront afin d'orienter la politique de la C.I.S.L. dans un sens plus favorable à la lutte contre le colonialisme et de contribuer à ce que les dirigeants de la C.I.S.L. non seulement se prononcent contre le colonialisme, mais entreprennent également des actions contre lui. »

Et Dange de citer les critiques faites par les syndicats japonais affiliés à la C.I.S.L. contre la position prise par celle-ci sur la question d'Okinawa, la protestation de l'I.N.T.U.C. (affilié lui aussi à la C.I.S.L.) contre des accusations de communisme portées par Meany contre Nehru.

Enfin, par la voix de Dange, la F.S.M. a donné son accord public au projet de conférence syndicale afro-asiatique, proposé en mai 1955 à Pékin par le S.O.B.S.I. indonésien lors d'une rencontre de militants syndicaux de quinze pays, repris en avril 1957 lors de la rencontre au Caire d'une délégation syndicale chinoise et des dirigeants de la Confédération des syndicats de travailleurs arabes, et approuvé en août par l'A.I.T.U.C. (Inde).

« En ce qui concerne la convocation d'une conférence syndicale des pays d'Asie et d'Afrique », a dit Dange, « il est clair que seule une conférence véritablement large, comprenant les organisations syndicales de toutes tendances de ces régions, répondrait au désir des millions de travailleurs asiatiques et africains. Nous espérons que les syndicats d'Asie et d'Afrique feront leur cette idée. »

Les communistes sont sûrs d'amener à une telle conférence les confédérations affiliées à la F.S.M. et les organisations autonomes. Attendront-ils d'avoir obtenu l'adhésion d'un assez grand nombre d'organisations de la C.I.S.L. pour donner une réédition, sur le plan syndical, de la conférence qu'ils ont réunie en décembre au Caire ? (18).

IV. — LA QUESTION EUROPÉENNE

La « question européenne » ne figurait pas à l'ordre du jour du Congrès. Elle y a été introduite, semble-t-il, par la délégation italienne, surprise — pour ne pas dire plus — du laconisme de Louis Saillant sur ce sujet dans son rapport d'activité. Le débat d'ailleurs n'a pas entraîné d'autres orateurs que les Français et les Italiens — Saillant et Frachon, d'une part, di Vittorio et Fernando Santi, de l'autre.

On peut citer sans risque d'être long le passage de ce rapport que Louis Saillant a consacré aux questions européennes, en se référant expressément à l'appréciation portée en janvier-février 1957 par le Comité exécutif de la F.S.M.

« Par le projet de Marché commun européen, les monopoles capitalistes européens, avec l'intervention active des monopoles des États-Unis, tentent de surmonter les contradictions qui les opposent afin d'exploiter en commun les ressources de l'Europe occidentale et de certains pays d'Afrique. L'alignement des politiques économiques et sociales des six pays d'Europe intéressés ne peut, dans ces conditions, qu'entraîner un nivellement vers le bas des conditions de vie des masses ouvrières. L'affaiblissement de l'indépendance nationale des pays participants, la domination des monopoles impérialistes allemands et avec eux des monopoles américains, la consécration et l'approfondissement de la divi-

sion de l'Allemagne, l'intégration des pays africains au Marché européen et le surcroît d'exploitation qui doit en résulter dans ces pays, sont contraires aux intérêts des travailleurs. »

On comprend que di Vittorio, intervenant à son tour en tant que secrétaire général de la C.G.I.L., ait trouvé « très sommaire » l'appréciation du « camarade Saillant ». Et on le comprendra d'autant mieux si l'on veut bien se rappeler que le P.S.I., bien qu'il soit étroitement lié au P.C.I., a pris à l'égard des questions européennes une position plus nuancée que la condamnation des communistes. Di Vittorio, bien que communiste de longue date (depuis 1924) inclinait, de-

(17) Dange fait arme de tout : les « impérialistes » chassés d'Asie cherchent en Afrique les produits qui risquent de leur manquer; on commence à leur reprocher de ruiner les pays d'Asie en ne se fournissant plus près d'eux.

(18) Notons, avant de quitter ce chapitre : 1° que la F.S.M. dispose d'un « Fonds de solidarité international des travailleurs » qui a apporté une aide notamment « aux travailleurs et aux organisations syndicales des pays coloniaux et sous-développés » ; 2° que le congrès a chargé le comité exécutif de la F.S.M. d'étudier « le problème délicat de la formation des cadres syndicaux », qui « se pose en premier lieu dans les pays où les organisations sont plus jeunes et ont moins d'expérience » (Rapport L. Saillant) ; 3° que le congrès a décidé la création d'un « Comité syndical international de solidarité aux travailleurs algériens », auquel « des organisations syndicales non représentées au IV^e Congrès ont été invitées à participer » (Rapport L. Saillant).

puis quelques années, et notamment depuis la publication du rapport Khrouchtchev et l'insurrection hongroise, vers des positions plus proches de celles de Nenni que de celles de Togliatti. A plus forte raison était-ce le cas de Fernando Santi, secrétaire de la C.G.I.L. et membre, lui, du P.S.I. A la direction de la C.G.I.L., on constatait sur ce sujet, et sur quelques autres (celui, par exemple, des rapports avec les partis), des désaccords parfois assez sensibles avec les positions et les affirmations du P.C.I. (19).

Sommairement, la conception des Italiens peut se ramener à deux propositions :

a) Le Marché commun, comme la C.E.C.A., comme les différentes mesures et institutions qui tendent à amoindrir ou à faire disparaître les rivalités économiques et politiques (les « contradictions ») entre les différentes nations européennes, ont un caractère « progressif » même s'ils sont réalisés par des capitalistes — comme l'automation a un caractère progressif, comme avait un caractère progressif la mécanisation contre laquelle les ouvriers s'insurgeaient au début de l'ère industrielle. « *Le Marché commun, a dit Santi, présente aussi ses aspects objectifs, tels que la garantie de marchés toujours plus vastes au progrès de la technique de production, la coordination des efforts pour l'exploitation plus rationnelle des ressources techniques, énergétiques et humaines, la garantie d'un développement toujours plus rapide des régions économiquement arriérées.* »

Il ne semble pas qu'on forcerait la pensée des socialistes italiens en disant qu'on ne peut se borner à condamner, au nom du nationalisme, cet effort constructif (20).

A cette considération, déjà hérétique — car les communistes n'aiment pas reconnaître un caractère « progressif » aux créations du capitalisme à la fin de sa période impérialiste — Santi a ajouté un corollaire qui l'est encore davantage. « *Le système colonial s'étant en grande partie écroulé et un grand marché socialiste s'étant constitué, les économies des Etats occidentaux risquent d'être condamnées à une condition d'infériorité comportant des dommages sérieux pour les classes laborieuses elles-mêmes* », a-t-il dit, laissant clairement entendre son hostilité à cette ruine économique de l'Europe sur laquelle misent, depuis quarante ans, les chefs du communisme mondial.

b) Pour combattre l'action des monopoles à l'intérieur du Marché commun et guider l'action de la classe ouvrière dans cette lutte, mieux vaut être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans la C.E.C.A., ont souligné di Vittorio et Santi, des conflits sérieux de caractère de classe ont éclaté, si bien qu'au sein des organismes de la C.E.C.A. des positions critiques ont été définies par les sociaux-démocrates et les syndicats de la C.I.S.L. Il faut les appuyer (si l'on ne veut pas leur laisser le monopole de la défense des intérêts des ouvriers de la C.E.C.A.), au lieu de conserver à l'égard de la C.E.C.A. elle-même une attitude purement négative, ce qui n'est plus possible « *car la C.E.C.A. existe* » ; on ne peut continuer à l'ignorer « *comme l'ignore le camarade Saillant dans son rapport* » (Santi), d'autant plus qu'elle a « *démenti certaines prévisions catastrophiques* » (id.).

Pour résoudre ces problèmes, Santi a proposé que la F.S.M. prit « *une initiative à l'échelle européenne* ». « *Il est nécessaire, a-t-il dit, de rechercher un contact avec les autres syndicats. Un comité consultatif des organisations de la F.S.M. dans les six pays pourrait être le point*

de départ pour une entente avec les autres syndicats. »

Benoît Frachon répondit à di Vittorio et à Fernando Santi avec une rare violence. Il refusa d'admettre que la création du Marché commun fût une « *réforme progressive, ...une tranche de socialisme, ...la voie ouverte vers le socialisme* ».

« *Le développement de la forme sociale du travail, dit-il, en même temps qu'une plus grande concentration de la propriété privée des moyens de production ne sont pas du socialisme... Si l'on pense que la libération de la classe ouvrière exige une lutte acharnée contre les monopoles, on avouera que c'est une singulière façon de préparer la lutte que de commencer par renforcer son ennemi.* »

Puis, après avoir condamné les tentatives européennes actuelles comme celles d'il y a trente ans, il a évoqué « *la commission du Luxembourg de 1848* » (!) pour montrer qu'il fallait « *beaucoup de naïveté pour croire que dans le Marché commun, dans cette assemblée de rapaces, les monopoles s'embarrasseront des avis des syndicats* »...

En conséquence, s'il s'est déclaré « *convaincu de la nécessité impérieuse pour les travailleurs et les syndicats des six pays du Marché commun de s'unir pour se défendre ensemble contre les menaces nouvelles qui pèsent sur eux du fait de ce marché* », il n'en a pas moins conclu que l'intérêt des travailleurs était de « *combattre pour la destruction du Marché commun* » et que le fait qu'il ait été voté par les parlements n'était pas une raison suffisante pour abandonner « *la lutte pour sa liquidation* ».

« *La C.G.T. française poursuivra sa lutte, non seulement avec la classe ouvrière, mais en s'appuyant sur toutes les forces nationales qui veulent sauvegarder l'indépendance du pays.* »

Finalement, comme Saillant l'annonça dans sa réponse, la direction de la F.S.M. accepta « *la proposition précise présentée par le camarade hollandais d'organiser une nouvelle consultation entre les syndicats des pays européens affiliés à la F.S.M., à la suite du vote par un certain nombre de parlements du traité instaurant le Marché commun européen* ».

Effectivement, Reiner Smid, trésorier de l'E.V.C. (Pays-Bas), avait demandé « *s'il ne serait pas juste que les dirigeants de la F.S.M. examinent la possibilité de convoquer une conférence des six pays du Marché commun* ».

Cette suggestion n'était pas plus « *précise* » que celle de Santi; elle l'était même moins. N'est-ce pas par hostilité aux propositions italiennes — et peut-être pour indiquer que ce qu'on allait faire serait d'un esprit sensiblement différent — que Saillant s'est référé au camarade hollandais ?

(19) La mort de Di Vittorio, survenue brusquement le 3 novembre, a permis au P.C.I. de renforcer son emprise sur la C.G.I.L. Les socialistes nenniens souhaitaient que Di Vittorio fût remplacé par un secrétariat général collégial. Le comité exécutif, le 2 décembre, a désigné Novella, député communiste, comme secrétaire général, ce qui a entraîné la démission d'un secrétaire confédéral P.S.I., Liz-zadri. Le bureau est ainsi composé : secrétaire général, Novella (P.C.I.); secrétaire général adjoint, Santi (P.S.I.); secrétaires, Romagnoli (P.C.I., syndicats agricoles), Scheda (P.C.I., bâtiment), Foa (P.S.I., mécanique); vice-secrétaires, Di Gioia (P.C.I.), Brodolini (P.S.I.), Montagnani (P.S.I.), Rossi (chrétien social), Marconi (P.R.I.), Cesari (P.S.D.I.).

(20) La C.G.I.L. n'en a pas moins dénoncé les dangers que comporte le Marché commun, « *soit en raison du cadre politique et militaire dans lequel il a été conçu, soit en raison de l'orientation de ses promoteurs. En particulier, le traité, par l'intégration, dans le Marché commun, des territoires français d'outre-mer, tente d'entraîner les pays adhérents à soutenir l'empire français qui chancelle* » (Santi).

On désire certainement à Moscou que les partis communistes européens et les filiales syndicales aient des représentants dans les institutions européennes, afin d'essayer de les paralyser du dedans. Mais on n'y est certainement pas prêt à laisser dire que l'union de l'Europe a un caractère progressif, ni à consentir à ce que l'Europe se prépare à résister à la perte de

son hégémonie mondiale en s'organisant en un vaste ensemble économique, ni non plus à laisser les confédérations européennes affiliées à la C.I.S.L. et à la F.S.M. constituer un bloc syndical unique pour la défense d'intérêts collectifs (ceux des ouvriers européens) que les dirigeants de l'Internationale communiste ne veulent pas voir défendus.

V. — LA DÉLÉGATION FRANÇAISE

Il reste à dire quelques mots de l'attitude de la délégation française. Elle était forte de trente membres, dont trois seulement prirent la parole : Benoît Frachon, Léon Mauvais et Germaine Guillé, qu'il fallait bien faire parler afin qu'elle fût connue des congressistes puisqu'elle allait être nommée au Comité exécutif de la F.S.M. en remplacement d'Alain Le Léap.

On a déjà vu, par ce qui a été rapporté des déclarations de Frachon sur le Marché commun, que la délégation française avait fait montre de la plus stricte orthodoxie. Ce ne fut pas le seul problème qui l'amena à définir ainsi des positions intransigeantes. Et l'on est frappé, quand on compare ses interventions à celles des Italiens, de voir se dessiner une véritable opposition entre les deux centrales européennes de la F.S.M.

Di Vittorio et Santi ont souligné que les ouvriers italiens avaient obtenu, grâce aux conventions collectives, des augmentations substantielles de salaires de 7 à 12 %, qui pouvaient être considérées comme des relèvements du salaire réel, du pouvoir d'achat des salariés, du fait de l'existence de l'échelle mobile des salaires. « *Le pouvoir d'achat des travailleurs italiens est supérieur à celui d'avant la guerre, pour ne rien dire naturellement de celui d'il y a trente ans. Les données sur la consommation et sur les salaires réels, établis par les bureaux de la C.G.I.L., le confirment* » (Santi).

Une telle affirmation (qu'on ne saurait mettre en doute) apportait un démenti total à la thèse de la paupérisation absolue. Léon Mauvais a volé au secours de l'orthodoxie et affirmé que se vérifieraient chaque jour « *les conclusions du XXX^e Congrès de la C.G.T. (juin 1955) sur la loi d'appauvrissement absolu et relatif de la classe ouvrière, sur la nocivité de la thèse réformiste prétendant que le régime capitaliste apporte, parfois lentement mais systématiquement, des changements profonds et favorables dans le sort de la classe ouvrière.* »

Même opposition sur l'unité syndicale. Santi a affirmé sa croyance en la possibilité d'un accord entre les syndicats de l'Europe occidentale, à la condition que l'on commence par un examen objectif de la situation réelle, et notamment par la reconnaissance du caractère représentatif d'organisations comme le T.U.C. ou les syndicats scandinaves.

Frachon n'a pas fait preuve du même esprit conciliant. Il a reproché violemment à la C.G.T.-F.O. et à la C.F.T.C. de pratiquer la collaboration de classes et de « *signer des accords concrétisant cette collaboration* ». Il a rappelé les appels à l'unité lancés par la C.G.T. « *Mais nous ne pouvons cependant pas ignorer, dit-il, que les dirigeants des autres organisations ne viendront pas d'eux-mêmes à cette unité, et qu'ils ont besoin, pour y parvenir, de la pression de la classe ouvrière. C'est pourquoi nous n'avons*

jamais laissé un seul refus sans le commenter largement pour les travailleurs. »

Autrement dit, les propositions d'unité sont conçues par la C.G.T. dans un esprit de manoeuvre, de manière à séparer les dirigeants de F.O. et de la C.F.T.C. de leurs adhérents.

Comment, enfin, ne pas noter le ton fort inattendu de ce passage du discours de Santi :

« *Au Conseil général de Sofia (en septembre 1956), j'avais exprimé la nécessité pour nous, syndicalistes des pays capitalistes, de mieux connaître le succès et les expériences des syndicats des pays socialistes. Le camarade Saillant, dans son rapport, nous donne des informations précises et intéressantes.* »

On peut se demander si Santi n'ironisait pas, car le rapport de Saillant ne contenait en vérité rien de précis ni d'intéressant ni de neuf, et un article de Krasucki dans les *Cahiers du Communisme* (décembre 1957) rapporte exactement ce qu'il en fut : « *Rien n'exprimait plus clairement la différence entre deux mondes que le contraste saisissant entre les sujets des interventions des délégués des pays socialistes et ceux des pays capitalistes. Chez les uns, il s'agissait de progrès, d'élévation des salaires, de réduction de la journée de travail, de la marche en avant des travailleurs maîtres de leur destinée. Chez les autres, de la lutte âpre et difficile contre la misère, l'appauvrissement, la répression, l'oppression.* »

Santi a continué :

« *Croyez bien, camarades des syndicats de l'Union soviétique, de la Chine populaire, des pays de démocratie populaire, que si vos succès sont pour nous une aide puissante, c'est pour nous une aide plus grande de connaître de quelle façon vous abordez les problèmes, résolvez les contradictions, surmontez les difficultés, comment, en somme, dans votre pays, le syndicat acquiert une personnalité plus grande, des pouvoirs plus étendus, une plus grande responsabilité. Tout cela, en vue de mieux apprécier vos résultats et pour enrichir notre expérience.* »

Il serait difficile de ne pas sentir une critique — en tout cas une certaine incrédulité — sous ces propos. Rien de tel dans les discours des Français. Et Léon Mauvais a tenu à souligner « *les grands progrès enregistrés dans le camp du socialisme* ».

Ce contraste fait nettement ressortir la force de l'emprise exercée par les communistes sur la C.G.T. française. Elle est bien plus grande qu'en Italie où, au sein de la C.G.I.L., les non-communistes (pour la plupart membres du P.S.I.) affirment une pensée, ou du moins des nuances de pensée originales avec une force que leurs pâles émules de France seraient bien incapables de montrer.